

Received-Makale Geliş Tarihi 24.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1704-1722

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.16930386

Hakan Karaman

<https://orcid.org/0000-0003-0627-9498>

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03a5qrr21>

İki Darbe Arasında (1971-1980) Toplumsal Gerçekçi Film Yapmak: *Umut* (1970), *Gelin* (1973), *Sürü* (1978) ve *Bereketli Topraklar Üzerinde* (1979)

Making Social Realist Films Between Two Coups (1971-1980): *Umut* (1970), *Gelin* (1973), *Sürü* (1978), and *Bereketli Topraklar Üzerinde* (1979)

ÖZET

Türk sinemasının 1960-1980 arasındaki döneminde, oldukça nitelikli Toplumsal Gerçekçi filmler üretilmesine rağmen, filmleri yapan usta yönetmenlerin filmografilerine bakıldığında, daha sonra bu tarz filmler üretmekten uzak durdukları dikkat çekmektedir. Gerçekçi sinemanın kendisini çevreleyen ekonomik, toplumsal, siyasal ve tarihsel koşullardan bağımsız bir anlam taşımadığı düşünüldüğünde, özünde eleştirel bakış açısı taşıyan Toplumsal Gerçekçi filmlerin, iki darbe arasındaki 1970'li yılları nasıl yansıttıkları ve Türk sinemasının usta yönetmenleri için Toplumsal Gerçekçi film yapmanın o yıllarda neden cazip olmadığı, bu araştırmanın temel sorunsalıdır. Amaç doğrultusunda gerçekçiliğin sinemadaki tarihsel süreci takip edilip Türk sinemasında nasıl işlediği ortaya konulurken elde edilen perspektifle 1970'li yıllarda Toplumsal Gerçekçi yaklaşımla çekilmiş ve o yılların Türkiye'sinin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerini yansıttığı düşünülen *Umut* (1970), *Gelin* (1973), *Sürü* (1978) ve *Bereketli Topraklar Üzerinde* (1979) adlı filmlerin çözümlenmesi yapılmıştır. Amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen bu filmler, 70'li yıllar Türkiye'sinde sıradan insanı kuşatan temel sorunlar olan göç ve işsizlik temaları çerçevesinde tasarlanmışlardır. Sansür mekanizmasının norm koyucu baskısı altında yapılan filmlerin çekim tarihleri, araştırmanın kesiti olan on yılı (1970-1980 arası) tarihsel bir süreçte görmeye de imkân sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gerçekçilik, Toplumsal Gerçekçi Sinema, Sansür Mekanizması, Darbeler, 1970'li Yıllar Türkiye'si.

ABSTRACT

This study examines the decline in the production of Social Realist films in Turkish cinema during the period 1960–1980, despite the emergence of notable works in this style in the early part of the era. An analysis of the filmographies of the master directors who initially embraced Social Realism reveals a marked shift away from the genre in subsequent years. Recognizing that realist cinema cannot be detached from its surrounding economic, social, political, and historical contexts, this research addresses two central questions: How did Social Realist films—marked by an inherently critical perspective—represent the 1970s, a decade situated between two military coups? And why did such productions lose their appeal among leading Turkish filmmakers during that time? To answer these questions, the historical trajectory of realism in global cinema is first outlined, followed by an examination of its evolution within the Turkish context. Building on this framework, the study conducts an in-depth analysis of four films produced in the 1970s with a Social Realist approach, each considered to reflect the decade's economic, political, social, and cultural conditions: *Umut* (1970), *Gelin* (1973), *Sürü* (1978), and *Bereketli Topraklar Üzerinde* (1979). Selected through purposive sampling, these films are thematically anchored in migration and unemployment, two of the most pressing issues confronting ordinary people in 1970s Turkey. Moreover, their production under the normative pressures of state censorship situates them within the broader socio-political landscape of the period, offering valuable insights into the intersection of cinema, ideology, and power.

Keywords: Realism, Social Realist Cinema, Censorship Mechanism, Coups, Turkey in the 1970s.

1. GİRİŞ

Bütün sanat dallarında olduğu gibi sinema filmleri de üretildiği toplumun ekonomik, politik, sosyal ve kültürel şartlarından etkilenmekte ve bu şartları belirli koşullarda yansıtmaktadır (Güçhan, 1992, s. 4., Yaylagül, 2018, s. 43). Filmler, ülkenin gerçekliğinde, duygu ve düşünce evreninde tasarlanıp üretilirken, son tahlilde o evrenin oluşmasına ve genişlemesine de katkıda bulunmaktadır. Böylece herhangi bir zamanda çekilmiş bir film üzerinden o topluma dair ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel tanımlamalar yapmak, çıkarımlarda bulunmak ve değişimi görmek mümkün olmaktadır.

Gerçekçi filmleri yorumlayabilmek için, çekildikleri zaman ve mekândaki fiziksel dünyayı çevreleyen şartlarla birlikte ele almak gerekmektedir. Metin Erksan'ın 1964 yapımı *Susuz Yaz* adlı filminin olay örgüsü, topraklarını sulamaya çalışan köylülerin suyu paylaşamama meselesi etrafında gelişir. O yıllarda Türkiye'deki cezaevlerinde yatan insanların %82'sinin tarla ve su kavgaları sebebiyle hüküm giymiş insanlardan oluştuğu hesaba katılırsa, filmde işlenen konunun köylülerin hayatlarında ne kadar önemli olduğu, toplumu ne kadar ilgilendirdiği ve ne kadar gerçekçi olduğu ortaya çıkmaktadır (Akt. Cem, 1977, s. 475). Metin Erksan'a göre, devletin 1969 yılında, suyun mülkiyeti ve paylaşımıyla ilgili çıkardığı kanunda *Susuz Yaz* da etkili olmuştur (Akt. Taş, 2014, s. 81).

Güçhan, 1992 yılında yazdığı eserinde Türkiye'de toplumsal yapı ve kültürün değişme eğilimlerinin başlıcaları arasında en etkili dinamiğin "iç göç" ve bağlı olarak "kentleşme" olduğunu söylerken, 1950'lerden itibaren hızlanan iç göçün birçok insani ve toplumsal sorunu da beraberinde taşıdığını belirtmektedir. Bu önemli sorunlardan biri kentleşme hızının sanayileşme hızından daha büyük olması sebebiyle yaşanan işsizlik, diğeri de yine bu sorunun doğurduğu gecekondulaşmadır (Güçhan, 1992, s. 34). Araştırma kapsamında amaçlı örneklem yoluyla seçilen toplumsal gerçekçi filmlerin dördünün de içeriği bu sorunlar temelinde tasarlanmıştır. Türk sinemasında 1960'lar ve 1970'ler boyunca üretilmiş, birçok Toplumsal Gerçekçi filmin (*Gurbet Kuşları* (1964), *Karanlıkta Uyananlar* (1965), *Bitmeyen Yol* (1965), *Umut* (1970), *Gelin* (1973), *Sürü* (1978), *Bereketli Topraklar Üzerinde* (1980) vd.) temalarının işsizlik, göç ve gecekondu gibi meselelerle örülmesi de o yıllarda bu konuların Türkiye'de sıradan insanı kuşatan en önemli sorunların başında geldiğindedir.

1960'lardan 1970'lerin ortasına dek kesintisiz bir endüstrileşme yaşayan, işçi sınıfının büyüdüğü, hak arama ve paylaşım mücadelelerinin dönem sonuna doğru şiddete de evrilmeye başladığı Türkiye'de, olumlu gelişmelere rağmen olumsuzluklar da büyüyerek devam etmiştir. Sıradan insanı kuşatan zorluklarla çevrili hayat şartlarının ölçülebilir göstergeleri olan işsizlik ve gecekondulaşma oranlarındaki devamlı büyüyen kötüleşme¹, bu olumsuzlukların net yansıtıcılarıdır.

Gerçekçi filmlerin içeriğini oluşturan konuların toplumsal zemini, bu sorunlardan en çok etkilenen insanlara, yani kalabalık alt sınıflara dayandığı için, doğası gereği toplumsal sorunları eleştirel bakış açısıyla yorumlayan Toplumsal Gerçekçi filmlerin, halkın büyük kısmına, yazılı eserlere göre daha kolay ulaşabilmesi, iktidar merkezlerini rahatsız edebilmekte ve sonuç olarak yasa, kanun, yönetmelikler ve çeşitli sansür mekanizmalarıyla filmlerin üretilmesine engeller çıkarılabilmektedir. İtalya'da 1948'de Hristiyan Demokratların seçim zaferi, Yeni Gerçekçiliğin ideolojik kaynaklarından biri olan antifaşist cephenin çöküşünü hazırlamıştı ve ülke iki siyasal kampa bölünmüştü (Morandini, 2008, s. 412). Bu kutuplaşmaya dünyadaki soğuk savaş atmosferi de katkı sağlıyordu. Nihayetinde muhafazakâr sağ hükümet, eleştirel içerikli Yeni Gerçekçi filmleri, İtalya'nın imajını zedelediği düşüncesiyle, ülke içinde gösterimini engellemeye başlamış ve yapımlar için finansal erişimleri de kısıtlayarak İtalyan Yeni Gerçekçiliğini bir bakıma resmi olarak sonlandırmıştı (Hayward, 2012, s. 229).

¹ En önemli insani ve toplumsal sorunların başında gelen işsizlik, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin hızla artan nüfusa ve göçün getirdiği talebe yetişememesidir. İşsizlik, Türkiye'de onar yıllık periyotlarda sürekli artış göstermiştir. 1950-1959 arasında işsizlik oranı ortalaması %2,6 iken, 1960-1969 arasında %4 olmuş, 1970-1979 arasında %7,92, 1980-1989 arasında 7.94, 1990-1999 arasında ise 7.77 olmuştur (Apaydın, 2018, s. 172).

İşsizlikle bağlantılı olan bir diğer insani ve toplumsal sorun da göçtür. 1960'ların başında iktisaden faal nüfusun dörtte üçü tarım sektöründe istihdam edilirken 1970'e gelindiğinde bu oran üçte ikiye düşmüştü (Özcan, 2021, s. 189). 1960-1970 yılları arasında 5.000.000 kişi kırdan kente göç etmiştir (1970'te toplam nüfus 35.6 milyondur). 1970-1980 döneminde ise yılda ortalama 350.000 kişi kırdan kente göç etmiştir (1980'de toplam nüfus 44,7 milyondur). 1960-1980 yılları arasında kent nüfusu %26'dan %45'e çıkarken, kır nüfusu %74'den %55'e düşmüştür. 1960-1975 arası, cumhuriyet tarihinin en hızlı kentleşme dönemidir (Kaştan, 2016, s. 695).

Göç ve işsizlik ile bağlantılı olan gecekondulaşma ise ilk olarak 1930'lu yıllarda başlamış, 1940'lı yıllarda belirgin hale gelmiş, 1950'li yıllarda ise ciddi bir toplumsal soruna evrilmeye başlamıştır. Türkiye'de 1955 yılında 50 bin olan gecekondu sayısı, 1960 yılında 240 bin, 1965'te 430 bin, 1970'te 600 bin, 1980'de 1 milyon 150 bin, 1990'da ise 1 milyon 750 bin olmuştur. Buralarda yaşayan nüfus ise sırasıyla, 250 bin, 1 milyon 250 bin, 2 milyon 150 bin, 3 milyon, 5 milyon 750 bin ve 8 milyon 750 bine çıkmıştır. Gecekondu oturanların kentsel nüfus içindeki oranı ise 1955'te %4,7 iken 1980'de %21,1'e, 1990'da ise %33,9'a yükselmiştir (Tutan, 1995, s. 21). Sanayileşmenin çarpık bir sonucu olarak, süreç içerisinde kırsaldan şehirlere hızla göç eden topraksız köylüler ve işsiz emekçilerin, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, şehirlerin etrafında yapmak zorunda kaldıkları konutlar olan gecekondu, dünyanın her yerinde insani ve toplumsal bir sorun olmuştur. Türkiye'de de devletin bir sosyal konut programının olmaması sebebiyle, barınma çözümü olarak ortaya çıkan ve büyüyen gecekondu bölgeleri, özellikle fabrikaların çevresinde geliyordu. Buralarda artan göç sebebiyle formel sektörün istihdam olanaklarının karşılık vermesi imkânsız olduğu için enformel (kayıt dışı) bir üretim ve istihdam ile birlikte yaşam koşulları da hiç parlak değildi (Buğra, 2021, s. 181)

Türk sinemasını başlangıcından itibaren etkileyen en temel meselelerden biri de sansür mekanizmasıdır. Duruel Erkilic' a göre (2022, s. 487-500) Türk sinema tarihi bir bağlamda sansürün tarihidir; ya da tersten bir ifadeyle sansür tarihi, Türk sinema tarihinin kendisidir. Yürürlükte bulunduğu sürece, ülkenin şartlarına göre dönemsel olarak küçük değişiklikler olsa da genel ahlâk ve terbiye, cinsellik, din, milli duygular, devlet ve başka milletlerle ilgili konular, etnik konular, ideoloji propagandası, komünizm, askerlik ve güvenlik konuları, sınıfsal ve ekonomik farklılıklar, şiddet, çıplaklık, cinsel kimlikler, argo ve küfür içeren sözcüklerin kullanımı filmlerin sansüre takılmasında temel kriterler olmuştur. 1960'larda ve 70'lerde sinema sektörünün altyapısının müsait olmasına rağmen, bu şartları göze alıp istikrarlı şekilde Toplumsal Gerçekçi film üreten yönetmen ve yapımcı olmamasında sansür mekanizmasının da etkisi vardır. Karadoğan ve Ruken Öztürk'ün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü arşivinde yer alan 96 adet "Sansür Karar Defteri"ni gün yüzüne çıkarıp, derledikleri "*Türkiye'de Sinema Sansürünün Tarihi 1932-1988*" adlı üç ciltlik eserde, belirtilen süre içerisinde verilmiş 26.273 sansür kararı mevcuttur (Karadoğan ve Ruken Öztürk, 2022. Cilt 1).

Sansür mekanizmasının etkinliği, film içeriklerinin geniş ya da dar yorumlanmasıyla da bağlantılıdır; bu da ülkedeki politik iklime göre değişmektedir. Metin Erksan'ın 1952 yılında Aşık Veysel'in hayatını anlattığı *Karanlık Dünya* adlı filmi sansür kurulu tarafından "Türk köyünün kurak gösterildiği" gerekçesiyle yasaklanınca film, kurulun istediği değişiklikler yapıldıktan sonra 1953 yılında gösterime girebilmişti (Daldal, 2005, s. 68). Yönetmenin *Yılanların Öcü* (1963) adlı filminin de başına aynı şey gelince Erksan bir şekilde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e ulaşır ve film Çankaya Köşkü'nde politik bir mecliste, Cemal Gürsel ile birlikte birçok devlet görevlisine seyrettirilir. Cemal Gürsel filmi gerçekçi bulur ve filmin vatana hizmet ettiğini dile getirir; bunun üzerine zor da olsa filmin üzerindeki sansür kaldırılır ve gösterime girer (Taş Öz, 2017, s. 73). Mesut Uçakan ve Nijat Özön de Toplumsal Gerçekçi yaklaşımın 1961 anayasasının getirdiği özgürlük ortamında yeşermesine rağmen, 1965 seçimlerinde, sağcı-muhafazakâr Adalet Partisi'nin iktidara gelince, beş yıldır sola karşı gevşetilmiş olan sansürü sıkılaştırmasını, solcu Toplumsal Gerçekçi filmlerin çekilemez hâle gelmesinde önemli bir etken olarak görmektedir (Uçakan, 1977, s. 36., Özön, 1995, s. 200).

Bütün sanat dallarında olduğu gibi sinema filmlerinin de üretildiği toplumun ekonomik, politik, sosyal ve kültürel şartlarından etkilendiği ve bu şartları belirli koşullarda yansıttığı düşünüldüğünde; filmlerin, kendisini çevreleyen ekonomik, toplumsal, siyasal ve tarihsel koşullardan bağımsız bir anlam taşımadığı bir hakikattir (Güçhan, 1992, s. 4). Bu yönüyle sinema ister düş, kurmaca, fantazm ürünü olsun, ister belge ya da gerçeğin yansıması olsun ya da hepsini içeriyor olsun her halükârda tarihsel anlam bağlarına sahiptir (Yıldırım Kaya, 2011, s. 201).

Türkiye'de çok partili hayata (1946) geçildikten sonraki kırk yılda, neredeyse her on yılda bir yaşanan darbeler, ekonomide, siyasette, toplumsal ve kültürel alanlarda büyük değişimlere sebep olmuştur. 1960 darbesinin ardından 1961 Anayasası yapılmış, ekonomi, siyaset, toplum ve kültür yeni bir yola sokulmuş; on yıl sonra 1971'deki muhtırayla birlikte Anayasa, özgürlükler bakımından kısıtlanarak yeniden düzenlenmiş; 1980'deki darbenin ardından yeni bir Anayasa ile ekonomi, siyaset, toplum ve kültür yeni bir yola sokulmuştur (Akça, 2021, s. 99-108., Kaynar, 2021, s. 41). 28 Şubat 1997'de yaşanan darbe de şekil olarak 1971 muhtırası gibidir (Koca, 2021, s. 91). Şüphesiz toplumları değiştiren, dönüştüren tek bir faktör yoktur. Dünyadaki değişimler, dönüşümler, ülkelerin jeopolitik konumları, coğrafya, kültürel, yönetsel ve tarihsel özellikler gibi sayılamayacak çok dinamikler bu süreçlere etki etmektedirler. Ancak ülkelerin tarihsel akışlarında, bazı dönemlerde daha çok ön plana çıkan bazı dinamikler, etkileri bakımından toplumsal yapılar üzerinde daha belirgin olmakta fakat zamanla o etkiler de azalmakta, dönüşmekte ve de kaybolmaktadır. Türk sineması da ülkede yaşanan toplumsal değişimlere paralel olarak ilerlemektedir. Bu, sinemanın doğasından kaynaklanan bir gerçekliktir. Bu bakımdan Türk sinemasının gelişim merhalesini de onar yıllık periyotlarla okumak mümkün olmaktadır (Kuyucak Esen, 2016, s. xii).

Türk sinemasının 1960-1980 arasındaki döneminde, Toplumsal Gerçekçi yapıda oldukça nitelikli filmler üretilmesine rağmen, bu filmleri yapan usta yönetmenlerin filmografilerinde, daha sonra bu tarz filmler üretmekten uzak durdukları görülmektedir. Metin Erksan'ın *Susuz Yaz* (1963), Halit Refiğ'in *Gurbet Kuşları* (1964), Ertem Göreç'in *Karanlıkta Uyananlar* (1965), Duygu Sağıroğlu'nun *Bitmeyen Yol* (1965), Zeki Ökten'in *Sürü* (1978), Şerif Gören'in *Yol* (1981), Erden Kıral'ın *Bereketli Topraklar Üzerinde* (1980) adlı filmleri, çekildikleri zamanın ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel özelliklerini alt sınıflar ve sıradan insanlar üzerinden yansıtırken ülkedeki değişime de belli bir perspektiften şahitlik etmektedirler. Özünde eleştirel bakış açısı taşıyan bu tarz filmlerin, Türkiye'nin en "*paradoksal yılları*" arasında sayılabilecek (Alkan, 2021, s. 825., Kuyucak Esen, 2016, s. 131) iki darbe arasındaki 1970'li yılları nasıl yansıttıkları, araştırmanın hedeflerinden biridir. 1970'li yıllarda, bir yanda dünyanın en çok üretim yapan sinemalarından biri haline gelmişken kısa sürede üretimin üçte ikisinin seks filmine kayması gibi çarpıklık yaşanmakta, aynı

yıllarda aile filmleri de rağbet görmekte ve oldukça nitelikli toplumsal gerçekçi filmler çekilebilmekteydi. Sinemadaki bu durumu toplumsal yapının etkisi olarak da görmek gerekir. Başka bir deyişle karmaşık ve kaotik durumdaki sinemanın içinde bulunduğu toplumun da zıtlıklar, karmaşa ve kaos içinde olması gerekmektedir. Bu bakımdan 1970’li yıllar, Türk sineması tarihinde özel bir yere sahiptir ve incelenmeye değer özelliktedir.

Tanıl Bora, 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 askeri darbeleri arasındaki (12 Mart 1971 askeri müdahalesiyle yarılmış) yirmi yılı Cumhuriyet tarihinin “en ideolojik” devresi olarak sınıflandırırken, 60’lara mukabil bir “karanlık çağ” gibi geçiştirilen 1970’li yıllara “politik erginleşme” devresi olarak bakmayı teklif etmekte ve ayrıca belli başlı siyasi akımların ideolojik şekillenmesinde 70’lerde yaşanan tecrübelerin kurucu özellikte olduğunu söylemektedir (Bora, 2023, s. 240). Alkan’a göre ise 1970’ler Türkiye’si Cumhuriyet tarihinin genelleme yapılması en zor on yılıdır. Her olgu ve olayın kendisi ve tersinin aynı anda yaşandığı, zıtların bir araya geldiği, tezin ve antitezin aynı anda ve uçlarda yaşandığı ve rekabet ettiği, sürekli bir gelişme ve değişme, yozlaşma ve erdemın iç içe yaşandığı benzersiz bir on yıldır 1970’li yıllar (Alkan, 2021, s. 825). Esen ise kaos, kargaşa ve umudun bir arada yaşandığı 70’li yılların paradoksal bir yapıda olduğunu ve bu çelişkili yapının Türk sinemasına da yansıdığını dile getirmektedir (Kuyucak Esen, 2016, s. 131).

Araştırmanın hedefi doğrultusunda, yaşanan zaman ve mekândaki ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel yapının birleşiminden oluşan gerçekçi sinemanın evreninin, amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen *Umut* (1971), *Gelin* (1973), *Sürü* (1978) ve *Bereketli Topraklar Üzerinde* (1979) adlı filmlere nasıl yansıtıldığının incelenmesi gerekmektedir. Amaç doğrultusunda ilk önce gerçekçiliğin kavramsal anlamı; sinemadaki işleyişinin yolculuğuyla, içerik ve biçimsel özellikleri, ardından da Türk sinemasında gerçekçiliğin 1970’lere gelinceye kadarki akışının ortaya konulması gerekir. Bu süreç, inceleme kapsamındaki filmlerin gerçekçi gelenekle bağını kurarken filmlerin çözümlenmesinde yöntemsel bir çerçeve de verecektir.

2. KAVRAM OLARAK GERÇEKÇİLİK ve SİNEMADA YOLCULUĞU

Yaşanan zaman ve mekân içinde duyarlarla algılananların nesnel olarak anlatımı plastik sanatlarda ve edebiyatta Gerçekçilik olarak tanımlanmaktadır (Gerçekçilik, 1997, s. 669). Sanatta bir ifade yöntemi, yaklaşım olan Gerçekçilik, dünyayı nasılsa öyle göstermeye çalışan bir gelenekten ortaya çıkmıştır. Olguları ne kadar aykırı görünürse görünsünler oldukları gibi ve şeyleri de gerçekte oldukları gibi nesnel olarak kabul etme tavrındadır ve belli bir kategoriye giren varlık ve nesnelere zihinden bağımsız olduklarını öne sürer (Cevizci, 1999, s. 726). Sanatın gerçeği yansıtması, gerçeğe yalnızca doğrudan gözlemlenilebileceği, yalnızca çevrede yaşananların doğrudan gözlemlenebileceği ve gözlemcinin nesnel olmak için savaşması gerektiği, Gerçekçilik akımının temelini oluşturmaktadır (Brockett, 2000, s. 445). Estetik ve edebi kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında ilk olarak Fransa’da kendini göstermeye başlayan ve 19. yüzyılın genel atmosferinden, özellikle de Fransız İhtilali ile birlikte pozitifizm akımından beslenen Gerçekçiliğin en belirgin özelliği, insanı ve hayatı olduğu gibi anlatma çabasıdır (Sayıcı, 2016, s. 17). Peki, çağının tanığı sinemada insan, toplum ve varlığa dair “Gerçeklik” nasıl görülmekte ve yansıtılmaktadır?

James Monaco, sinemanın yüzyılı aşan tarihini oldukça karmaşık ve zengin olarak tanımlarken, sinemanın tarihsel süreçte üç ana tayfta ilerlediğini söylemektedir: Solda kurmaca olmayandan (nonfiction-gerçekçi) belgesele, ortada popüler ticari anlatı sinemasına, sağda ise soyut filmde, avant-garde’a uzanan çizgi (Monaco, 2001, s. 219). Benzer şekilde Roy Armes’da sinemanın tarihsel gelişimini üç kategoriye ayırarak sınıflandırmaktadır: Gerçeğin ortaya çıkarılması, gerçeğin taklit edilmesi ve gerçeğin sorgulanması. Bu sınıflandırmada Gerçekçiliğin temel düşüncesinin ve amacının dünyayı nasılsa öyle göstermek olduğunu söyler. Burada sanatçının başlıca ilgisinin yaratmak ya da hayal etmek değil, insanları, nesnelere, mekân ve olayları mümkün olduğunca müdahalesiz biçimde kamera önüne getirmek ve seyircinin görmesini sağlamaktır (Armes, 2011, s. 10).

Sinemanın başlangıcından 2. Dünya Savaşına kadar biçim ve içerik olarak gelişen Gerçekçilik, İtalya’da 2. Dünya Savaşı yılları ve hemen ertesinde Yeni Gerçekçilik adıyla kendisinden sonra hemen hemen bütün dünyayı etkileyen bir akıma dönüşmüştür. İtalyan Yeni Gerçekçiliği, günümüz sinemasındaki gerçekçiliğin çıkış noktası olarak kabul edilir (Abisel ve Eryılmaz, 2014, s. 27). Sovyet Toplumsal Gerçekliği, Fransız Şairane Gerçekçiliği, İngiliz Belge Okulu, İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Özgür Sinema Hareketi, Fransız Yeni Dalgası, Yeni Sinema ve Dogma Akımı ortaya çıktıkları ülke ve kültürlerin özelliklerine göre biçim ve içerik yönleriyle farklılıklar gösterebilir de bütün bu akımlar “Gerçekçilik” ortak paydasında birleşebilmektedirler.

İtalyan Yeni Gerçekçi sineması ortaya çıkana kadar, gerçekçi hattaki sinematik yaklaşımların genel özellikleri, Yeni Gerçekçiliğin farklılığını ortaya koyar. Sovyet Toplumsal Gerçekçiliği, Rusya’da 1917’de gerçekleşen sosyalist devrimden sonra, devrimi desteklemek ve propagandasını yapmak amacıyla üretilen sinema filmlerinin temsil ettiği yaklaşımdır (Hayward, 2012, s. 480-481). Sosyalist gerçekçi filmler, genellikle aynı olay örgüsünü işlerler, komünist bilincin ve yaşam şeklinin en üstün olduğu düşüncesi ve kitlelerin bu doğrultuda aydınlatılması ve bilinçlendirilmesi amacıyla tasarlanmışlardır (Kenez, 2008, s. 447).

1930’lu yıllarda Fransa’da gelişen Fransız Şiirsel Gerçekçiliği, o yıllardaki işçi sınıfı dayanışmasının sinematik ifade biçimidir. Gerçekçi edebiyata ve özgün senaryolara dayanan, konusu genelde işçi sınıfı çevrelerinde geçen şiirsel gerçekçi filmler, kötümser anlatılara sahip yapımlardır; bu kötümserlikleri, 2. Dünya Savaşı’ndan hemen önceki yılların kasvetli ruh halini yansıtmaktadır (Vincendeau, 2008, s. 398). Şiirsel Gerçekçilik, yeniden oluşturulmuş, stüdyo bağımlısı ve stilize bir gerçekçiliktir (Hayward, 2012, s. 155-156).

İtalyan Yeni Gerçekçi sinemasının ortaya çıkışına kadar, gerçekçi hatta film üretiminin bir başka yolu da belgesel filmciliğidir. Lumière Kardeşler, 1890’larda, seyahat filmleri şeklinde ve belgesel olarak adlandırılacak filmleri yapan ilk sinemacılarıdır. Robert Flaherty’nin 1922 yılında bitirdiği Eskimo hayatını anlattığı *Kuzeyli Nanook* adlı yapıtı ise belgesel olarak nitelendirilen ilk filmidir (Hayward, 2012, s. 75). İngiltere’de 1930’larda belgesel grubunun kurucusu ve belgeselin doğasının belirlenmesine etki eden kuramcılardan biri olan Grierson’a göre belgesel, gerçekliğin yaratıcı bir uygulaması olduğu kadar, bilgilendirme, eğitim ve propaganda aracı da olmalıdır (Hayward, 2012, s. 73). Grierson, belgesel filmin devlet ve halk arasında etkili bir iletişim ortamı sağlayarak toplum hayatı için önemli bir rol oynayabileceğine inanıyordu (Aitken, 2015, s. 300). Belgeseli toplumsal propaganda aracı olarak kullanması sebebiyle Grierson’un yaklaşım ve yöntemi, belgesel filmin estetik değerini düşürdüğü ve filmlere ideolojik bir konum verdiği düşüncesiyle eleştirilmiştir (Hayward, 2012, s. 73).

İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin ortaya çıkışına kadar, sinemada gerçekçi yaklaşımla üretilen filmler ve akımların özellikleri, İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin neden “Yeni” sıfatını aldığını da göstermektedir. 1943 yılında faşizmin bitişiyle birlikte İtalya’nın çeşitli toplumsal tabakalarında (işçi, köylü, orta sınıflar) yaşanan derin yoksulluk, işsizlik ve bunlarla bağlantılı toplumsal ve insani sorunları anlatmak mümkün hale gelmişti. Küçük bir sinemacı grup, savaş ortamında ve hemen ertesinde bu konuları perdeye taşımanın biçim ve içeriğini, yeni bir yaklaşımla tasarlayıp ortaya koymanın yollarını aradılar. Eski sinemanın kodlarını ve uzlaşımlarını reddeden bu sinemacılar, hayatın akışı içinde, insana ait gerçekliği olduğu gibi yansıtmaya çalıştılar (Hayward, 2012, s. 228).

Yeni Gerçekçi filmlerde, karakterlerin ve onların davranışlarının politik, ahlaki, psikolojik, sosyal ve kültürel çözümlenmeleri yapılmadan, gerçekliğe bir bütün olarak yaklaşılmaya çalışıldı (Bazin, 2013, s. 226). Başka bir deyişle, o an geçip giden zamanın akışında, doğal mekânlarında yaşayan gerçek insanların arasına giren kamera, oradaki insanların hayatlarından bir kesit aktarmaya çalıştı. Bu perspektif, o güne kadarki film üretim tarzları içerisinde yeni bir bakış ve yaklaşım şeklidir. İnsanın, içinde bulunduğu doğal şartlar ve haller, belgesel de benzeyen özgün bir dramatik üslupla perdeye yansıtılmaya çalışılmıştır. “Yeni Gerçekçilik” denmesinin sebebi budur.

İtalyan Yeni Gerçekçiliği (1944-1952), sinema sanatında geçmiş ve geleceğin hem iç içe geçtiği hem de birbirinden koptuğu yer ve sinema tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Yeni Gerçekçilik, adı gereği, sinematik gerçekçiliğin alanını yeniden düzenledi ve kendisini, ortaya çıkacak sinemanın başlangıcı olarak ilan ederken, kendisinden önceki sinemanın uzlaşımsal kodlarını da reddetti (Kolker, 2010, s. 18). James Monaco’ya göre Zavattini, Rossellini, De Sica ve Visconti gibi Yeni Gerçekçi sinemacılar, sinematik gerçekçilikte sonraki 50 yıl için işleyecek temel ilkeleri tanımlamışlardır (Monaco, 2001, s. 288). Okulun içerik ve biçim özelliklerini Susan Hayward şöyle çerçevelemiştir: Yeni Gerçekçi film, hayattan bir kesit sunmalıdır, günlük hayatın içine dalıp çıkmalı; bunu yaparken edebi uyarlamalar yerine gerçeğin kendisine yönelmelidir. Film, toplumsal gerçekliğe odaklanmalıdır; savaş sonrası İtalya’da çok yaygın ve kuşatıcı olan yoksulluk ve işsizlik odak noktası olmalıdır. Bu gerçekliği garanti altına almak için, bölgesel lehçeler dâhil, kullanılan dil ve diyaloglar gerçek hayatın içinde olmalıdır. Etkiyi daha da güçlendirmek için tercihen profesyonel olmayan oyuncular kullanılmalıdır. Filmler gerçek mekânlarda çekilmelidir. Görüntüler doğal ışıkta, elde taşınan kamera ile ve belgesel üslupla gözlem-analiz yapılarak elde edilmelidir (Hayward, 2012, s. 228). Bütün bu özellikler Hayward’a göre kesin kurallardır. Akımın yönetmenleri ve filmleri (içerik, biçim ve yapımların teknikleri bakımından) 1960’lı yıllardan günümüze dek farklı ülkelerde ve toplumalarda ortaya konulan gerçekçi üretimler için hâlâ bir okul işlevi görmektedir (Sivas, 2010, s. 46).

3. TÜRK SİNEMASINDA GERÇEKÇİLİK (1960-1980)

Türk sinemasında, 1960'tan sonra toplumsal konulara ve sorunlara değinen filmlerin yapılmaya başlaması, sinema dilinin gelişmesi yanında, toplumun geçirdiği ekonomik ve sosyolojik gelişmelerle bağlantılıdır (Güçhan, 1992, s. 78., Pösteki, 2012, s. 9., Oskay, 1996, s. 99). 1950'li yıllar boyunca biçim ve içerik olarak sinema dilini geliştiren, endüstrileşme yolunda mesafe kaydeden ve seyirciye ulaşma bakımından imkânları genişleyen Türk sineması, sektöre giren yeni, genç sinemacılar ve artan yayınlarla birlikte git gide daha da güçlenmiş ve 1960'lı yıllardan itibaren film üretim, dağıtım ve tüketim yönleriyle bir sıçrama yaşamıştır. Bu sıçrama, geçmişin birikimleriyle birlikte 27 Mayıs darbesinin ardından hazırlanan 1961 Anayasasının getirdiği değişiklikler ve özgürlüklerle de ilişkilidir.

1960'lı yıllarda Türkiye'nin ekonomi ve siyaset alanındaki temel dinamikleri ve bu alanlardaki gelişmeler, dünya sistemindeki dönüşümlerle de bağlantılı ve etkileşim halinde olduğu muhakkaktır (Çetinsaya, 2023, s. 220). 27 Mayıs darbesini yapan askeri cunta, darbenin hemen ardından yaptığı ilk bildiriye "*Nato'ya inanıyoruz ve bağlıyız*" diyerek Türkiye'nin dünya siyasetindeki konumunda değişikliğe gidilmeyeceği güvencesini verirken², İkinci Dünya Savaşı ertesinde, 1950'li yıllarda kurumsallaşan kapitalist dünya sistemiyle yapılan bütün anlaşmaların da yürürlükte kalacağını garantisini vermekteydi (Özcan, 2021, s. 222). 1961 Anayasası'nın bir darbe anayasası olmasına rağmen temel hak ve hürriyetler yönüyle özgürlükçü yapıda olmasında bu gerçekliğin de etkisi vardır. 1960'lı yıllar, Türkiye'de ideolojilerin görünür olduğu, ayrıştığı, kutuplaştığı ve yeniden yapılandığı bir dönemdir. Anayasanın sağladığı özgürlük ortamı, farklı ideolojilerin görünür olmasını sağlamış; toplumun düşünce dünyasında, o güne kadar görülmedik bir fikri canlılık kendini belli etmeye başlamıştır. Solculuk, İslamcılık, milliyetçilik, muhafazakârlık, Kürt siyasi hareketi gibi ideolojiler ve düşünceler, bu dönemin siyasi atmosferinde hızla gelişmeye başlar (Alkan, 2023, s. 45-46).

1960 darbesi, Türkiye'de ordu-siyaset ilişkilerini, askerin toplumsal hayattaki konumunu, devletin kurumsal yapısını, ekonomik ve kültürel alanlardaki değişimleri, işçi-işveren hareketlerini ve çeşitli fikir hareketlerinin toplumsal ve siyasal alanda görünürlüğünü etkilediği gibi kültür-sanat ortamını ve dolayısıyla Türk sinemasını da etkilemiştir (Lüleci, 2020, s. 1201). 27 Mayıs darbesini ve sonrasını yaşayan yönetmenlerden Halit Refiğ, bu dönemde "*Toplumsal Gerçekçi*" diye nitelendirilen filmlerin tasarlanıp çekilebilmesini darbeden sonra yapılan yeni anayasadan ayrı düşünülmemeyeceğini söylemektedir (Refiğ, 1971, s. 24).

Ancak bu özgürlük rüzgarından, tüm çeşitlenmesine ve zenginleşmesine rağmen olumlu olarak belki de en az etkilenen sanat sinema olmuştur; çünkü 1939 tarihli sansür yasası, önceki yıllardaki küçük değişikliklere rağmen hâlâ yürürlüktedir. Yasa, Türkiye'de üretilecek filmlerin içeriğine direkt müdahale edecek ve norm koyacak özellikle tasarlanmıştı.

Doğası gereği insani ve toplumsal sorunları eleştirel bakış açısıyla yorumlayan ve düşünmeye sevk eden Toplumsal Gerçekçi filmlerin geniş halk kesimlerine kolaylıkla ulaşabilmesi, iktidar merkezlerini rahatsız edebilmekte ve sonuç olarak yasa, kanun ve yönetmeliklerle filmlerin içeriklerine müdahale edilip, gösterim yasakları ve kısıtlamalarla filmlerin özgürce üretilmesine engel olunabilmektedir. Hem geniş hem de dar olarak yorumlanma imkânı sağlayan maddeleriyle 1939'da düzenlenen sansür nizamnamesi, 1986 yılına kadar temel hatları aynı kalacak biçimde devam ettirilmiştir (Duruel Erkılıç, 2022, s. 492).

Bu noktada, Toplumsal Gerçekçi yapıda ürünler vermiş olan Metin Erksan ve Duygu Sağıroğlu'nun yaşadıkları, sansür mekanizmasının zorlayıcılığına dair somut bir fikir verecektir: Metin Erksan'ın 1952 yılında Aşık Veysel'in hayatını anlattığı *Karanlık Dünya* adlı filmi sansür kurulu tarafından "*Türk köyünün kurak gösterildiği*" gerekçesiyle yasaklanır. Erksan'ın filmi, sansür kurulunun istediği değişiklikler yapıldıktan sonra 1953 yılında gösterime girebilmiştir (Daldal, 2005, s. 68). Yine Erksan'ın 1962'de çektiği *Yılanların Öcü* gibi 1963 yılında çektiği *Susuz Yaz*'ın da yurt içi ve yurt dışında gösterimi yasaklanmıştı (Karadoğan ve Ruken Öztürk, 2022., cilt 1, s. 156., cilt 2, s. 55-58). Ancak 1964 yılında gizlice kaçırılıp yarışmaya sokulduğu Berlin Film Festivali'nde büyük ödülü alması üzerine Türkiye'de gösterimine izin verilmişti (Taş Öz, 2017, s. 80).

² Cumhuriyetin kuruluşundan önce de dahil olmak üzere bütün Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye iktisadi zihniyeti ve devlet aklı hiçbir zaman anti-kapitalist bir yön taşımamıştır, her zaman uluslararası kapitalizmle içli dışlı olmuştur ve bununla birlikte Osmanlı döneminin kapitülasyonlarını da hiçbir zaman unutmamıştır (Kaynar, 2021, s. 54., Keyder, 2022, s. 40-42., Boratav, 2005, s. 340).

Duygu Sağıroğlu'nun 1965 yılında çektiği ve ilk filmi olan *Bitmeyen Yol*'un o yıllarda en önemli toplumsal sorunlardan biri olan köyden kente göç, işsizlik ve gecekondulaşmasını gerçekçi perspektiften perdeye yansıtması, filmin sansür kurulu tarafından iki yıl boyunca halka gösteriminin ve yurt dışına çıkarılmasının yasaklanmasına sebep olmuştur. Yönetmen maddi ve manevi olarak yaşadığı bu olumsuz tecrübelerden sonra, piyasa şartları doğrultusunda melodram ve tarihsel filmlere imza atmıştır. Toplumsal konulara değindiği pek çok filmi olmasına rağmen, filmlerinde bu temaları *Bitmeyen Yol*'daki gibi etkili irdele(ye)memiştir (Kökçü, 2023, s. 155).

Bu süreçte sinema alanında düzenlemeler yapılmasına dair çeşitli girişimler olmasına rağmen başarılı olunamamış, sinemacıları rahatlatan yaklaşımlar bireysel çabalardan öteye gidememiş, özellikle toplumsal sorunları dile getiren yönetmenler, sansürün baskısını üzerlerinde yoğun şekilde hissetmişlerdir (Lüleci, 2020, s. 1227., Türkali, 1985, s. 167). Fakat güçlü ve etkili sansür yasasına rağmen, dönemin genel atmosferinde, çeşitli siyasal ve sosyal problemler işlenebilmiş ve dünya ölçeğinde filmler de yapılabilmektedir. Toplumsal Gerçekçilik, Ulusal Sinema, Devrimci Sinema ve Milli Sinema gibi akımlar ve yaklaşımlar bu dönemde ortaya çıkmıştır (Uçakan, 1977, s. 11).

3.1. 1970'li Yılların, Sıradan İnsanı ve Toplumunu Kuşatan Gerçekliği ve Sinemaya Yansıması

Yetmişli yıllarda, Türk sinema sektöründeki üretime, içerik olarak anlamlı gruplara ayırarak genel olarak bakıldığında: Toplumsal ve siyasal eleştiri filmleri (ulusal sinema, devrimci/üçüncü sinema, milli sinema), fantastik/tarihi savaş filmleri, güldürü ve melodram türünde filmlerin üretildiği görülmektedir (Esen, 2016, s. 159-163., Eken, 2021, s. 926-958). Bu dönem, Türk sinemasının bazı yönleriyle altın yılları aynı zamanda çöküşün de hissedildiği yıllar olarak kabul edilmektedir (Eken, 2021, s. 953). Altın yıllar olarak kabul edilmesinin sebebi, nicelik olarak Türk sinemasının Japonya, Hong Kong, Hindistan gibi dünya sinema üretim merkezlerini takip etmesiydi. Yetmişlere girilirken Türkiye'de 1534'ü açık hava, 1402'si ise kapalı olmak üzere yaklaşık üç bin salonda yıllık 110 milyon seyirciye film gösterimi yapılır hale gelmişti (Eken, 2021, s. 919). Fakat 70'li yılların ortalarından itibaren sinema salonlarına giden seyirci sayısı azalmaya başladı. Buna yol açan etkenlerin başında 1968 yılında deneme yayınlarına başlayan TRT'nin, 1970'lerin başlarında ulusal çapta televizyon yayını yapar hale gelmesidir. Kısa sürede hızla yaygınlaşan televizyon alıcılarıyla, seyir şekli de hızla değişmeye başlamıştır. Bu yeni araç, ev halkına, beraberce ve günde birden çok filmi izleme olanağı sunması nedeniyle hem daha ekonomiktir hem de evden çıkmayı gerektirmediği için kolaylık ve ucuzluk sağlamaktadır. Ayrıca, yayınlanan yabancı dizi ve filmler, artık kendini tekrar eden ve özensizleşen Türk filmlerinden daha ilginç ve akıcıdır. Bütün bu nedenlerin yanı sıra, giderek gerginleşen siyasal ve toplumsal ortamın, sokakları güvensiz hale getirmesi de televizyonu sinemaya tercih edilir hale getirmekteydi (Esen, 2016, s. 134). Bu şartlarla birlikte hızla seyirci kaybeden Türk sinema sektörü 1970'lerin ortalarından itibaren ayakta kalabilmek için seks filmleri sarmalına girer. 1976 yılında yapılan 195 filmin yarısı seks filmi iken 1979'da üretilen 193 filmin ise 131'i yani yaklaşık üçte ikisi seks filmidir (Eken, 2021, s. 952). Bu bakımdan 1970'li yıllar Türk sinemasının zirve ve çöküşü peş peşe yaşadığı bir on yıl olmuştur.

1970'li yılların Türk sineması için hem altın yıllar hem de hem de çöküşün, iflasın yaşandığı yıllar olması sebebiyle sinemanın içinde yaşadığı, ondan beslendiği ve özelliklerini yansıttığı toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapının da benzer özellikler göstermesi gerekmektedir. Çünkü bütün sanat dallarında olduğu gibi sinema filmleri de üretildiği toplumun ekonomik, politik, sosyal ve kültürel şartlarından etkilenmekte ve bu şartları belirli koşullarda yansıtmaktadır. Başka bir deyişle sinema kendisini çevreleyen ekonomik, toplumsal, siyasal ve tarihsel koşullardan bağımsız bir anlam taşımamaktadır (Güçhan, 1992, s. 4).

Türkiye'nin 1970'li yılları da tıpkı 1960'lı yıllar gibi bir darbeye başlamış ve başka bir darbeye sona ermiştir (Akça, 2021, s. 99). Yetmişli yıllar, Türkiye'de toplumsal, politik ve ekonomik çalkantıların şiddetle birlikte tecrübe edildiği bir on yıl olmuştur.³ Toplumsal hayat politize olmuş, karşıtlıklar belirginleşmiş, altmışlı yılların büyüyen ekonomisi ve düşen enflasyon oranları yetmişli yıllarda tersine bir seyir izlemeye başlamıştır. Hayat pahalılığı, kısıntılar, enflasyon ve devalüasyonlar halkın gündelik hayatını gitgide zorlaştırmıştır. İç göç ve gecekondulaşma hız kesmeden devam ederken, artan işsizlik sorunu yurtdışına göçle bir miktar hafifler; fakat dünyada yaşanan petrol krizi, Kıbrıs savaşı ve ardından gelen uluslararası

³ On yılın sonuna doğru (1977-1980) siyasal istikrarsızlıkla beraber toplumsal karmaşa da artmıştı Sağ-sol gerilimi artık silahlı çatışmaya evrilmiş, 1977'de Taksim'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları esnasında meçhul kişiler (!) tarafından kalabalığa ateş açılarak 37 kişinin ölümüne yol açılmış; 1978'de Alevi vatandaşlara yönelik Malatya, Çorum ve Maraş'ta kitlesel katliamlar yapılmış; silahlı şiddet günlük hayatın parçası haline gelmiş (getirilmiş), aydınlar, gazeteciler, üniversite öğretim üyeleri, politikacılar ve sendikacılar suikastlara uğramaya başlamışlardı (Alkan, 2023, s. 50., Esen, 2016, s. 133). Hikmet Özdemir, Türkiye'de 1976 ve 1980 arasında yaşanan bombalı ve silahlı şiddet eylemlerinde, resmi açıklamalara göre 5.000 kişinin can verdiğinden hareketle o dönemde yaşanan şeyin bir *iç savaş* olduğunu söylemektedir; Kongar'da aynı fikirdedir (Özdemir, 2005, s. 280., Kongar, 1999, s. 197).

ambargolarla ciddi bir sarsıntı yaşanır. Ekonomik kriz ve sarsıntılar siyasal alana da yansır; iktidar mücadeleleri ile birlikte çözüm arayışları yeni politik ayrışmaları ve örgütlenmeleri doğurur. Bu dönem dünyada Soğuk Savaş'ın da etkin olduğu yıllardır; üniversiteler ve işçi hareketleri de giderek belirginleşip politik hayatın yeni ve etkin aktörleri olarak ortaya çıkarlar. Siyasal merkezlerin anlamını ve gücünü kaybetmesi ise kitleleri, yeni siyasal partiler ve silahlı örgütler aracılığıyla siyasetin yeniden tanımlanması çabasına yöneltir. Dolayısıyla, iki askeri darbenin arasındaki 1970'li yılları iç ve dış karmaşaların, hak-özgürlük mücadelelerinin, derin siyasal, iktisadi ve toplumsal buhranların yaşandığı bir on yıldır (Eken, 2021, s. 918., Esen, 2016, s. 130-133). Peki 70'li yılların bütün bu kaotik yapısı Toplumsal Gerçekçi sinemaya nasıl yansımıştır? Filmler üzerinden 70'li yılları ne kadar okuyabiliriz?

4. İKİ DARBE ARASINDA (1971-1980) TOPLUMSAL GERÇEKÇİ FİLM YAPMAK: *UMUT (1970)*, *GELİN (1973)*, *SÜRÜ (1978)*, *BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE (1979)*

4.1. Amaç

Türk sinemasının 1960-1980 arasındaki döneminde, Toplumsal Gerçekçi yapıda oldukça nitelikli filmler üretilmesine rağmen, filmleri yapan usta yönetmenlerin filmografilerine bakıldığında, bu tarz filmler üretmekten daha sonra uzak durdukları görülmektedir. Çalışmanın amacı, özünde eleştirel bakış açısı taşıyan bu tarz filmlerin, Türkiye'nin en "paradoksal yılları" arasında sayılabilecek, iki darbe arasındaki 1970'li yılları, nasıl yansıttıkları ve Türk sinemasının usta yönetmenleri için Toplumsal Gerçekçi film yapmanın o yıllarda neden cazip olmadığına dair bir anlayış elde etmektir. Zira iki olgu arasında (o yıllarda) simbiyotik bir bağ olduğu düşünülmektedir.

Araştırmanın zaman aralığı olarak 1970–1980 yıllarının seçilmesinin temel sebebi, bu dönemin Türkiye siyasi tarihinde iki askeri müdahale arasında yer alan, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda derin kırılmaların yaşandığı bir on yıl olmasıdır. Bu süreçte toplumsal yapı, yoğun göç, işsizlik, sınıf çatışmaları ve siyasal kutuplaşma gibi dinamiklerle belirgin şekilde çalkanırsa da sinema alanında da benzer dinamikler işlemekte; bir yandan üretim açısından altın yıllar yaşanırken, bir yandan sansür, piyasa baskısı, teknolojik değişimler ve toplumsal kaos gibi etkenlerle tür çeşitliliğinde ve içeriklerde derin kırılmalar meydana gelmektedir. Bu bağlam, Toplumsal Gerçekçi filmlerin hem içerik hem biçim açısından dönemin toplumsal gerçekliğini yansıtmaya biçimlerini incelemek için benzersiz bir zemin sunmaktadır.

4.1.1. Yöntem

Çalışma, bir olgubilim (fenomenoloji) çalışmasıdır. Amaç doğrultusunda doküman taraması yoluyla, sinemada gerçekçiliğin kavramsal ve tarihsel değişimi, içerik ve biçimsel özellikleri, ardından da Türk sinemasında gerçekçiliğin 1970'lere gelinceye kadarki gelişimi, fiziksel çevreyi kuşatan şartlarla birlikte okumaya tabi tutulmuştur. Elde edilen bakış açısı seçilen filmlerin çözümlenmesinde yol göstericidir. Bunun için, yaşanan zaman ve mekândaki ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel yapının birleşiminden oluşan gerçekçi sinemanın evreninin, amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen eserler olan *Umut (1970)*, *Gelin (1973)*, *Sürü (1978)* ve *Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)* adlı filmlere nasıl yansıtıldığının incelenmesi yapılacaktır.

Gerçekçiliğin bir yaklaşım olarak sınırlarının belirlendiği 19. yüzyıldan beri gerçekçi edebiyatta ve sinemada işlenen konuların, genellikle içinde yaşanan fiziksel şartların (ekonomik, siyasal ve toplumsal adaletsizlikler) sıradan insanın hayatına etkileriyle birlikte ele alınması şeklinde olduğu unutulmamalıdır. Hayward'ın İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin içerik ve biçim özelliklerine dair yaptığı çerçevelemede, filmlerin toplumsal zemininin alt sınıflar olduğu, içeriğinin ise sıradan insanın hayatını etkileyen işsizlik ve yoksulluk odaklı konular olduğu belirtilmişti (Hayward, 2012, s. 228). Amaçlı örneklem yoluyla seçilen dört film, içeriklerinin bu konular etrafında örülmesinden dolayı seçilmişlerdir. 1970'li yıllara ait işsizlik, göç ve halkın refah seviyesindeki değişikliklere dair ölçülebilir veriler de (bkz. 1 nolu dipnot), seçilen filmlerin araştırma hedefi doğrultusunda nitelikli perspektif sağlayacak doğru eserler olduğunu göstermektedir.

Filmlerin analizinde, Seymour Chatman'ın "*Öykü ve Söylem/ Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı*" adlı eserde sistemleştirdiği yöntem temel alınmıştır. Seymour Chatman'ın yönteminde anlatı, Öykü ve Söylem olarak iki kısımda çözümlenmektedir. Öykü, (ne söylüyor) anlatı ifadesinin içeriği; Söylem ise (nasıl söylüyor) anlatı ifadesinin biçimidir. Seymour Chatman'a göre öykü ve söylem diye iki kategoriye ayrılıp çözümlenen anlatıda Öykü (ne söylüyor/içerik) bölümü *Olaylar ve Varlıklar* diye yeniden ikiye ayrılır. *Olaylar* bölümünde eylemler ve olan bitenler çözümlenirken, eylemlerin görünür kılmasını sağlayan *Varlıklar* bölümünde karakterler, zaman ve mekân çözümlenir (filmlerin olay örgüsünü araştırmaya koymak, araştırmanın hacmini artıracak için konuyla yetinilmiştir). Eylemler, karakterler, zaman ve mekân, içeriğin biçimini oluştururken, içeriğin özünü ise yazarın (yönetmenin) kültürel kodlarınca (zihniyet) önceden

biçimlenen insanlar, şeyler vs. oluşturur. Söylem (ifade / nasıl söylüyor) ise tezahür ya da anlatı ortamıyla ilgilidir (Chatman, 2009, s. 23).

Seymour Chatman'ın filmlerin anlatı çözümlemesi için yaptığı tasarım, gerçekçi sinemanın niteliksel özellikleriyle birlikte kullanılacaktır. Bu özellikler ise Yeni Gerçekçi sinemanın içerik ve biçimine dair ilkelere dayanmaktadır (Hayward, 2012, s. 228). Filmleri çözümlemede kullanılacak aşağıdaki ilkeler, sinematik gerçekçilikte, İtalyan Yeni Gerçekçiliğinden sonraki 50 yıl için de işleyen temel ilkelerdir (Monaco, 2001, s. 288., Sivas, 2010, s. 46):

1. Filmlerin içeriğini, çekildiği zamanda, toplumdaki sıradan insanı kuşatan temel sorunlar (işsizlik, yoksulluk, ...) oluşturmaktadır. İçeriği oluşturan konuların toplumsal zemini ise alt sınıflara dayanmaktadır.
2. Filmlerin konuları, hayatın içinden bulunmuş öykülere dayanır. Dil ve diyaloglar hayatın içindedir.
3. Öyküler, sıradan insanın hayatından bir kesiti yansıtır. Oyuncuların amatör olması ve filmin yansıtmaya çalıştığı toplumsal ve insani durumlarla gerçek hayatta da temas halinde olması tercih edilir.
4. Filmler gerçek mekânlarda çekilir.
5. Zaman, içinde bulunulan o andır ve düz bir çizgide akar. Olay örgüsü net bir sonuca bağlanmaz, ucu açık bırakılır.

6. Doğal ışık, hareketli kamera, basit kurgu ve gözlem-analize dayanan belgesel üslup, filmin teknik unsurlarıdır.

4.2. Umut (1970), Gelin (1973), Sürü (1978) ve Bereketli Topraklar Üzerinde (1979) Adlı Filmlerde 70'li Yılların Gerçekliği

4.2.1. Umut

Toplumsal Gerçekçi sinemanın 1960'lı yıllarda aldığı mesafeyi, daha yukarı taşımış bir filmidir (Güçhan, 1992, s. 88). Eser, kapitalizme karşı bireysel mücadelenin asla başarıya ulaşamayacağını dolaylı da olsa güçlü bir şekilde ifade etmektedir.

Filmin Öyküsü ve Söylemi: Cabbar, borçla aldığı eski bir faytonla hayat mücadelesi vermektedir. Hem borcunu ödemek hem de ailesini geçindirmek zorundadır. Şehirdeki otomobil ve taksi sayısı hızla arttığı için iş yapıp para kazanması günden güne zorlaşmaktadır. Zor hayat koşulları içerisinde Cabbar bir umutla devamlı piyango bileti almakta fakat her seferinde umudu boşa çıkmaktadır. Bir gün Cabbar'ın arabasını çeken iki atından biri, zengin bir adamın arabasının çarpması sonucu ölür. Cabbar, tanıdığı ve maddi durumu iyi herkesten, arabasını tekrar işler hale getirmek amacıyla ve umutla borç ister. Ama kimse yoksul ve düşkün durumdaki bir adama borç vermeye yanaşmaz. Piyangodan da umduğunu bir türlü bulamayan Cabbar, hamallık yapan arkadaşı Hasan'ın ısrarı sonucunda define işine girer. Fakat içinde bulunduğu zor şartlardan kurtulmak için girdiği define işi de boş çıkacaktır. Cabbar'ın yanlış zihniyeti, kendisini yanlış yollara sevk etmiş ve nihayetinde akıl sağlığı dahil her şeyini yitirmesine sebep olmuştur.

Gerçekçi sinemanın referans çerçevesindeki "*Filmlerin içeriğini yaygın ve kuşatıcı olan işsizlik ve yoksulluk odaklı konular oluşturmaktadır. İçeriği oluşturan konuların toplumsal zemini ise alt sınıflara dayanmaktadır*" maddesi göz önüne alındığında *Umut*'un çok iyi tasarlanmış gerçekçi bir film olduğunu söylemek gerekir. 1960'lı yıllarda Adana'da toplumun en alt tabakasındaki sıradan bir insanın (işsiz, mülkiyetsiz, eğitimsiz) tutunma mücadelesini ve kendisini kuşatan fiziksel çevreyi, hayatın günlük olağan akışı içinde görmek *Umut*'da mümkün olmaktadır. Filmde, toplumun farklı katmanlarının yaşayış şekillerini, davranışlarını, kılık kıyafetlerini, yiyeceklerini, sevinçlerini, üzülmelerini, öfkelenmelerini, gülmelerini hayatın doğal akışı içerisinde müşahade ederiz. Yönetmenin hayata bakış açısıyla oluşturulan belge niteliğindeki görüntülerde, toplumun katmanları arasındaki zıtlıklar, farklar ilk iki sekansta yoğun şekilde kullanılır. Bu yönüyle *Umut*, Vittorio De Sica'nın *Bisiklet Hırsızları* (1949) filmi özelinde İtalyan Yeni Gerçekçi Sinemasıyla ciddi benzerlik gösterir. Hatta kimine göre filme İtalyanca dublaj yapılırsa rahatlıkla bu akıma dâhil bir film olduğu söylenebilir. Fakat Yılmaz Güney *Umut*'dan sonra bu tarzı devam ettirmemiştir (Aurand, 2011, s. 43., Sert, 2023, s. 223).

Türk sinemasında gerçekçi yaklaşımla üretilmiş filmler arasında önemli bir basamak olan *Umut*'ta dönemin ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal hayatı (faytoncular, şoförler, tamirciler, bakkallar, kuyumcular, meyhaneciler, tablacılar, hamallar, eskiciler, kumcular, bisikletçiler, langırtçılar, kahvehaneciler gibi) Anadolu'da bir şehirde, gerçek mekânlarda ve bu mekânlarda yaşayan gerçek insanlar vasıtasıyla perdeye yansıtılmıştır. Bu yansıma, belli bir zaman aralığında belli bir yerde yaşamış insanlara dair adeta hafıza kaydı niteliğindedir. Ekonomik, siyasal ve kültürel şartlar göz önüne alındığında 1960'lı yılların sonunda Türkiye'de yaşanan hızlı değişimin, endüstrileşmenin ve modernleşmenin dönüştürücülüğüne (Adana özelinde) toplumun çeşitli katmanları üzerinden şahit oluruz. Yılmaz Güney, çocukluk ve ilk gençlik

yıllarının geçtiği bu çevreyi (Adana'nın, caddelerini, sokaklarını) enine boyuna ustaca kullanır. Belgesele varan bir üslupla ayrıntıların üzerinde durur. O yörenin insanı nasıl konuşur? Nasıl oturur? Nasıl yemek yer? Bütün bu ayrıntıları çok iyi bildiğine film boyunca tanıklık ederiz (Kıral, 1974, s. 9). Güney'in bakış açısına göre film nerede çekilecekse önce orası sesleriyle, insanlarıyla, sorunlarıyla, renkleriyle resimleriyle ele geçirilir, sonra bildik malzemenin desteğiyle yola çıkılıp film üretilir (Çam, 2020, s. 48). Bu sebepler *Umut*'u mekân kullanımını bakımından gerçekçi sinemanın iyi bir örneği yapmıştır. Bir diğer sebep de film zamanının gerçek zaman olmasıdır. Film 1970'li yılların başında geçmektedir; ileriye gidiş, geriye dönüş gibi zaman sıçramaları yoktur. Zaman, gerçek hayatta olduğu gibi düz bir çizgide akar.

Filmde rol alan karakterler, yoksul ve toplumun alt sınıflarına mensup karakterlerdir. Profesyonel oyuncularla birlikte katılımcılar da (oyuncu olmayan gerçek insanlar) filmde yer almışlardır. *Umut*, genel olarak gerçekçi sinemanın teknik özelliklerine uygun, bir yapıdadır. Gerçek mekânlarda, doğal ve doğala yakın ışık kullanılmıştır. Kamera oldukça aktiftir ve mekânların özelliklerine göre alan derinliğine dikkat edilmiştir. Bununla birlikte yönetmen, vurgulamak istediği nesnelere, duygular ve davranışlar için yakın plan ve detay çekimlerinden kaçınmaz. Kurgu tekniği ise bazı yönleriyle Sovyet sinemacı Sergei Eisenstein'in kurgu anlayışına benzemektedir. Eisenstein'a göre "*sanat daima çatışmadır*" ve bu anlayış sinemada kurguyla sağlanır, yani birbirine zıt iki parça arasındaki çelişkiyle. İki görüntünün birbirleriyle olan çatışmasının, kurguyla ön plana getirilmesi, filmin mesajını daha güçlü bir şekilde hissettirir ve filme dinamizm katar. Bu görüntü çatışmaları yoluyla, filme yeni anlam bağları eklenebilmektedir (Küçükdoğan ve Yengin, 2015, s. 109-116). *Umut*'ta bu yöntem ilk iki sekansta sıklıkla kullanılır. Cabbar'ın fakir hayatının karşısında zenginlerin lüks yaşantısı, karakolda ifade alma esnasında Cabbar'ın ayakta ve ezik duruşunun karşısında, zengin adamın komiserin yanında rahat ve kendinden emin oturuşu gibi zıtlıklar bir arada verilerek anlam oluşturulmaktadır.

Filmin çekildiği zamanın ekonomik, siyasal ve kültürel özellikleri göz önüne alındığında *Umut*'un 1960'lı yıllardaki bağlamın filmi olduğunu belirtmek gerekir. Yani 1960'lardaki nispi özgürlükler döneminde çekilmiştir *Umut*. Ancak film tamamlandıktan sonra, 24.09.1970'de sansür kurulunca gösterimi ve yurt dışına çıkarılması yasaklanır. Sebebi, filmde keskin bir zengin-fakir ayrımı yapılması; zenginlerin aşırı refah içinde gösterilmesi, Amerikalı birinin soyulmaya çalışılması, din adamlarının aşağılanması ve senaryoda olmayan görüntü ve diyalogların yer almasıdır. Bu karara hemen itiraz edilmiş ve 24.12.1970'de Danıştay tarafından filmin gösterilmesi ve yurt dışına çıkarılmasında bir sakınca olmadığına karar verilmiştir. Buna rağmen film çeşitli engellemelerden kurtulamamıştır (Güney, 2023, s. 124-145).

4.2.2. Gelin (1973)

Lütfü Ömer Akad'ın *Düğün* (1973) ve *Diyet* (1974) adlı filmlerle birlikte tasarladığı üçlemenin ilk filmidir. Filmler, 1970'li yıllarda yaşanan endüstrileşmeyi, göçü ve bunlarla birlikte toplumsal yapıda yaşanan değişimleri, kentsel mekândaki yansımalarıyla birlikte ele almıştır. Bu içeriği perdeye taşıyan temel unsur ise kırsaldan büyük şehirlere göç etmiş ailelerin yaşadıkları dönüşümlerdir.

Akad'ın göç üçlemesi, 70'ler Türkiye'sini ve sonraki on yıllardaki eğilimleri (ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel) anlayabilmek imkânı sağlayan görsel ve düşünsel zenginlikler içeren filmlerdir (Özel, 2021, s. 219). Türkiye'nin yetmişli ve seksenli yıllar boyunca değişimini etkilemiş olan, hatta doksanlı ve iki binli yıllarda da önemini koruyan birbirleriyle bağlantılı üç ayrı toplumsal eğilim bu filmlerde temel leitmotivler olarak kendisini gösterir. Ortak noktaları ise bu farklı eğilimlerin hepsinin de gelenekselci zihniyet yapısıyla sarmalanmış olmasıdır. Yani, ister piyasa yanlısı olsun, isterse sınıf mücadelesi yoluyla piyasa karşıtı olsun ya da ayakta kalmak için her şey mubahtır düşüncesi olsun, Türkiye'de toplumsal eğilimleri yönlendirmede "*geleneksel zihniyet yapısının*" önemli bir gücü olduğu dile getirilir bu filmlerde (Özel, 2021, s. 220).

Küçük Osman'ın hastalığı etrafında gelişen hikâye, gerçek bir olaya dayanmaktadır. Lütfü Akad, senaryonun yazımı esnasında kendisini ziyaret eden Oğuz Aral'ın anlattığı olayı (bir tanıdığıının oğlunun hastalığını) Osman karakterine uyarlamıştır (Akad, 2004, s. 543). Filmin olay örgüsü ise Anadolu'dan göç edip gelen insanların beraberlerinde getirdikleri geleneklerle birlikte, kapitalizmin doğası ve dayatmalarına karşı ayakta kalabilmenin mücadelesi ve dönüşümü doğrultusunda gelişmektedir. Film, Türkiye'nin kapitalistleşme sürecinin bir noktasında (1970'ler) sınıf atlama isteğinin ve tutkusunun sebep olduğu yabancılaşma ve insani olmayan değerlerin karşısında *emeğe* vurgu yapması yönüyle de önemlidir.

Filmin Öyküsü ve Söylemi: Film, Yozgat'tan İstanbul'a göç eden küçük bir tüccar ailenin yaşadıkları üzerinden gelişir. İşleri daha büyütme, hızla zenginleşme ve Türkiye'de yaşanan süreçte (hızlı kapitalistleşme) sınıf atlamak için büyük şehre göçen bu ailenin zamanın ve olayların akışı içerisinde insani değerlerini nasıl yitirdiklerine şahit oluruz.

Yozgat'tan İstanbul'a göçmüş olan Hacı İlyas Sorgunlu, bir gecekondu mahallesinde yaşamakta ve bakkal dükkânı işletmektedir. Büyük oğlu Hıdır da kendisine yardımcı olmaktadır. Hacı İlyas ve Hıdır yeni bir market açıp işi büyütmek için para biriktirirlerken, küçük oğlu Veli, gelini Meryem ve torunu Osman da Yozgat'tan göçerek kendilerine katılırlar.

Çok geçmeden Hacı İlyas'ın torunu Osman'ın kalbinin delik olduğu ortaya çıkar; küçük çocuk ameliyat olursa sağlığına kavuşacaktır, ancak bunun için paraya ihtiyaç vardır. Hacı İlyas, gelini Meryem'in tedavi için para talebini sürekli erteler, zira yeni açılacak market için biriktirilen parayı bozmak istememektedir. Bu davranış, göz göre göre bir Kurban Bayramı'nda küçük torununun ölümüne sebep olur.

Film boyunca, zengin olma, büyüme, daha çok kazanma hırsı ve arzusunun kapitalist sistemde bütün insani duygu ve düşünceleri değişime uğrattığı nasıl bozduğuna ve insanlığı nasıl aşındırdığına şahit oluruz. Filmde, bu yabancılaşmanın karşısına, Meryem'in yaşadıkları ve değişimi üzerinden, en insani yol ve yöntem olarak, sömürüye bulaşmadan emeğinin hakkıyla geçinmek, sendikalaşma, toplu ve bilinçli hareket etmek olguları sunulur (Görücü, 2015, s. 185).

Gerçekçi sinemanın referans çerçevesindeki “*Filmlerin içeriğini yaygın ve kuşatıcı olan işsizlik ve yoksulluk odaklı konular oluşturmaktadır. İçeriği oluşturan konuların toplumsal zemini ise alt sınıflara dayanmaktadır*” maddesi göz önüne alındığında *Gelin*'in bu maddeye kısmen uyduğunu belirtmek gerekir. Hacı İlyas ve ailesi Yozgat'tan İstanbul'a daha çok para kazanmak ve bir üst lige çıkmak için göç etmişlerdir. Göç sebebi fakirlik ve işsizlik değildir. Aile küçük sermaye sahibi, ticaretle uğraşan bir ailedir; yaşadıkları gecekondu çevresi ve hayat standartları bakımından ise alt sınıfları yansıtır. Ayrıca filmde, insanları kuşatan ekonomik, sosyal ve kültürel evren, yaşanan zamanın Türkiye'sinin gerçekleriyle uyum içindedir.

Gerçekçilik geleneğinin bileşenlerinden biri de metafizik yaklaşımlara yer vermemektir. *Gelin*'de metafizik göndermeler sıklıkla yer alır. Bunun sebebi ise hikâyenin konusu olan ailenin, geleneksel, muhafazakâr bir aile olmasıdır. Filmde aile ve bireylerinin bu muhafazakâr gelenekleriyle birlikte kapitalizmin doğası ve dayatmalarına karşı uyum sağlayıp nasıl bir dönüşüm yaşayacakları kameraya yansıtılmaya çalışılmıştır.

Lütfi Akad, göç üçlemesini yaparken filmlerin alt yapısının uzun süren bir gözlem ve incelemeye dayandığını belirtmektedir (Onaran, 1990, s. 161). Bu uzun süren gözlem ve incelemenin filmin gerçekçi yapısının tasarımına önemli katkısı olduğu muhakkaktır. Akad'ın içinde yaşadığı zamanın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapısını insanların gündelik hayatı üzerinden ustaca aktarabilmesinin bir sebebi de insan, olay, mekân ve zaman birlikteliğini bütüncül şekilde görebilmesi ve bu bütünlüğü kendine has şekilde perdeye taşıyabilmesidir.

Gelin'in tamamı 1972 yılının İstanbul'unda geçmektedir. Evin bahçe ve avlu çekimleri Mecidiyeköy'de, dükkân ve çevresi ise Kemerburgaz'da gerçek bir gecekondu semtinde çekilmiştir (Akad, 2004, s. 548). Filmde zaman düz bir şekilde akmaktadır. Zamanın akışında ileri-geri sıçramalar yer almaz.

Filmin oyuncu kadrosu profesyonel oyuncularından oluşmaktadır. Hikâye, oyuncu merkezli değil olay merkezlidir. Olay örgüsü, Osman'ın hastalığını merkez alarak gelişir. Karakterlerin birbirlerine üstünlüğü yoktur. Hepsisi de hayatın içinde, zaaflarıyla, iyi ve eksik yönleriyle gerçek gibidirler.

Gelin, genel olarak gerçekçi sinemanın teknik özelliklerine uygun, bir yapıdadır. Gerçek mekânlarda, doğal ve doğala yakın ışık kullanılmıştır. Kamera açıları, genel olarak göz hizasında, gözlem ve analize imkân sağlayan belgeselci üsluptadır. Nesnel kamera açısı da denilen bu yöntem, seyircinin özdeşleşmesine engel olup, filme tarafsız bir noktadan bakmasını mümkün kılar. Mekânların özelliklerine göre, kamera kullanımında alan derinliği ve uzun çekimler de yer almaktadır. *Gelin*'de, profesyonel oyuncuların canlandırdıkları karakterlerin duygu durumlarını yansıtmaya becerilerine sahip olmalarına rağmen yakın plan çekimlere rastlanmaz. Orta ve geniş planlar ise oldukça sık kullanılmıştır. Yönetmenin üslubunun tezahürü olan bu tercihle, karakterleri, içinde buldukları çevreden soyutlamadan iç ve dış dünyalarını bütünlük içinde sunabilme imkânı elde edilebilmektedir.

Gelin'in kurgusu, düz kurgudur. Neden sonuç ilişkisi doğrultusunda ilerler. Bir sahnede kullanılan paralel kurguda ise Meryem'in hastanedeki işlemler sırasında yaşadığı heyecan ve üzüntüyü seyrederken aynı anda Hacı İlyas ve büyük oğlu Hıdır'ın, yeni açacakları marketin yerini kiralama esnasında yaşadıkları gerilime ve hırslarına şahit oluruz. İki olayın (Osman'ın hastalığı ve ailenin işleri büyütme hırsı) gelişiminin, paralel kurguyla bağlanarak verilmesi dramatik etkiyi güçlendiren bir faktör olmuştur.

Akad'ın film üslubu ve yöntemi, siyasal açıdan radikal olmayan, insanlara sadece gerçekliği ifşa eden ve marazı teşrih eden bir üsluptur (Güngör, 2023, s. 53., Kayalı, 2022, s. 117). Akad'ın bu yönü, İtalyan Yeni Gerçekçi yönetmenlerinin üslup özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Yeni Gerçekçi filmlerde yaygın olan bu üslup, eleştiri konusu da olmuştur: Yani, iç içe geçen olaylar ve karakterlerin tarihi arka planlarını

göz ardı ettikleri; günlük hayatın kuşattığı insani, tarihsel ve belirleyici öğeleri derinlemesine analiz etmede başarılı olamadıkları; izleyicilerin özel bir dünyayı görmelerini sağladıkları ama bunun ötesini, değişim potansiyelini gösteremedikleri şeklinde yapılan eleştiriler Yeni Gerçekçi sinemaya getirilen eleştirilerin başlıcalarıdır (Kolker, 2012, s. 60). Bu eleştirilere karşı Yeni Gerçekçiler, filmleriyle çözümlerin zorunluluğunu gösterdiklerini, çözüm tasarlamının ise sanatçılara ait olmadığını söylemişlerdir (Zavattini, 2020, s. 382). Lütfi Akad da böyle düşünmektedir: “*Ben siyasal tercihim sinemaya yansıtmadım. Devrimci ve slogan sinemadan özellikle kaçındım. Siyasal tercihim benim kişisel ve özel seçimimdir. Ben bir takım memleket meselelerinin teşrihini yapıp maraz budur diye gösterebildimse benim için yeterlidir. Çözümü izleyenler bulsunlar. Çözüm önermek, göstermek benim sorunum değil.*” (Kayalı, 1994, s. 140). Akad’ın üslubu eleştirel içerikte olsa da filmlerinde çözüm önerileri sunmaz; düşünmeye sevk eder ve çözümü seyirciye bırakır (Kayalı, 1994, s. 140). Akad’ın filmlerindeki bu özellik, 1970’lerin politik atmosferinde, Toplumsal Gerçekçi film üretmesinde kolaylık sağlamıştır.

4.2.3. Sürü (1978)

Türk sinemasının gerçekçi yönde akan damarında müstesna bir yere sahiptir. Zeki Ökten’in yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Yılmaz Güney’e aittir. Hikâyenin geçtiği yerleri, kültürü ve yaşanan değişimi derinlemesine bilen, gören ve analiz eden Güney’in çok detaylı senaryo çalışması ve mesleğinde olgunluk dönemine erişmiş Zeki Ökten’in yönetmenliği, *Sürü*’yü ortaya çıkarmıştır (Kuyucak Esen, 2014, s. 154).

Filmin zamanı ve mekânları, insanların yaşayışları, kültür ve davranışlarının gerçekliği *Sürü*’yü belge niteliğinde bir eser olarak değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. Bu özelliklerin ortaya çıkmasında, senaristin, mekânları ve içinde yaşayan insanları çok iyi tanınmasının etkisi de önemlidir (Güney, 2021, s. 11-13).

Filmin Öyküsü ve Söylemi: Film, Halilhan ve Veysikan adlı iki Kürt aşireti arasındaki kan davasının aşiret üyeleri üzerindeki etkilerinden hareket ederek başlar. Göçebe olarak yaşayan ve geçimlerini hayvancılıktan sağlayan aşiretlerin otlakları ve fiziksel şartları git gide kısıtlanmakta ve hayatları her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Hayat tarzı ve gelenekler ise bu yeni zorluklar karşısında çözüm üretmemekte ve insanların iyice çıkmaza girmesine sebep olmaktadır.

İki taraf için de kan davasını sürdürmek, bitmeyen bir acı ve hayatı daha da zorlaştırmaktır. Çözüm umuduyula Halilhanlar, kız kardeşleri Berivan’ı, kan davasının sonlandırılması için Veysikanlara gelin olarak vermişlerdir. Şivan’la evlendirilen Berivan, iki çocuğunu da düşük yaparak kaybetmiştir. Berivan, üçüncü çocuğunu da kaybettikten sonra üzüntüsünden kimseyle konuşarak iletişim kuramaz olmuştur. Bütün bunlar Veysikanların başı olan, geleneklerine bağlı ve barış taraftarı olmayan Hamo Ağa için uğursuzluk olarak görülmekte ve oğlu Şivan’a, Berivan’ı boşayıp ailesine geri göndermesi için sürekli baskı yapmasına sebep olmaktadır. Şivan ise karısını çok sevmektedir ve çözüm bulamadığı için aşiretten ayrılıp, karısıyla birlikte yeni bir hayat kurmayı kafasına koymuştur.

Bu arada Hamo Ağa’nın, yaptığı anlaşma gereği sürüsünü Ankara’daki müşterisine götürme zamanı gelmiştir. Fakat bu zorlu işin, Şivan olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Şivan, Berivan’ı Ankara’ya götürüp tedavi ettirme şartıyla bu yolculuğu kabul eder. Sürünün trene bindirilmesi ve yolculuk esnasında birçok sıkıntılar, kayıplar yaşanır. Ankara’ya varıldığında ise zorluklar katlanarak artacaktır. Sürü, zamanında ve istenilen sayıda teslim edilememiştir; uzun ve yorucu tren yolculuğundan etkilenerek hastalığı artıp bitkin düşen Berivan da doktor tedavisine cevap veremeyerek vefat edecektir.

Sevdiği eşini kaybeden Şivan, durumu anlatmak için kardeşi Silo ve babası Hamo’nun olduğu hayvan pazarına gelir. Cenazenin memlekete nasıl gönderileceğine dair baba oğul arasında yaşanan tartışmaya, işi aksattıkları gerekçesiyle umursamazca ve saygısızca katılan sürünün yeni sahibinin adamı, davranışının bedelini hayatıyla öder. Şivan, çok sevdiği karısına hakaret eden bu adamı, boğazını sıkarak öldürür ve katil olur. Kardeşi Silo ise önceden kararlaştırdığı üzere, doğup büyüdüğü yere bir daha dönmek niyetiyle şehrin sokaklarında izini kaybettirir. Sonuçta bütün varlığı olan sürüyü satmak için Ankara’ya oğulları ve geliniyle gelen Hamo Ağa’yı, filmin sonunda tek başına, Ankara caddelerinde oğlunun ismini çaresizce bağırırken görürüz.

Sürü, 1970’li yılların sonuna doğru, Türkiye’deki toplumsal katmanlar arasındaki uçurumları ve bu uçurumlar arasında, değişimin akıntısına kapılıp ayakta kalmaya çalışanların yaşadığı zorlukları çarpıcı bir şekilde göz önüne getirmiştir. Film, gerçek mekânlarda çekilmiştir. Bu yönüyle, yapıldığı zamanın Türkiye’sinin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel katmanlarına belli bir bakış açısıyla (sosyalist) şahitlik etmektedir.

Filmin çekildiği mekânlar Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Siirt'in Pervari ilçesinin dağlık yerleri, Ankara istikametine giden trenin yol güzergâhında bulunan istasyonlar ve Ankara'nın caddeleri, semtleridir. Kameranın kadrajına giren görüntülerde birbirinden oldukça farklı insan yaşayışları ve mekânlar üzerinden toplumsal ve kültürel yapılar aksettirilir. Hayat şekilleri, davranışlar, düşüncelerdeki farklılıklar ve değişim, trenin hareket ettiği yer olan Pervari'den Ankara'ya kadar büyük bir çeşitlilik halinde perdeye yansır.

Birinci sekansta göçerlerin hayatı ve yaşamak zorunda kaldıkları değişim (feodal ilişkilerin dağılmaya başlaması) Pervari'nin dağlık bölgelerinde müşahede edilirken, ikinci sekansta tren yolculuğu boyunca feodal yapıdan kapitalist yapıya geçiş aşamaları sergilenmektedir. Yol boyunca çok çeşitli insan manzaraları ve ilişki biçimleri kameraya yansır. Bu farklılıklara, trenin güzergâhı üzerinde gitgide daha gelişen istasyonların, şehirlerin ve trene binip, inen insanların değişimi ve çeşitliliği üzerinden şahit oluruz. Üçüncü sekans ise Ankara'nın yer aldığı bölümdür. Yüksek binaları, meydan ve caddeleri, banka ve reklam panoları, lüks tüketim eşyalarının satıldığı mağazaları, yoğun trafiği ve caddelerde akan insan seliyle kapitalist Türkiye'nin ve buna uygun insan ilişkilerinin sergilendiği mekândır Ankara. Hızla yükselen inşaatlar ve yoğun göç, sokaklarda yaşanan siyasi cinayetler, 1970'lerin sonuna doğru Türkiye'nin iç dinamiklerine dair belge niteliğinde veriler sunmaktadır.

Filmin zamanı, içinde yaşanan (1970'lerin sonu) zamandır. İleri geri sıçramalar yoktur; zaman düz bir çizgide akmaktadır. Bu yönleriyle *Sürü*, gerçekçi sinemanın zaman ve mekân özelliklerini taşıyan bir eserdir.

Filmin senaristi ve yapımcısı olan Yılmaz Güney'in hemen bütün filmlerinde merkezi rol alan karakterler, yoksul ve toplumun alt sınıflarına mensup karakterlerdir (Çam, 2020, s. 52). Filmin olay örgüsünde yer alan temel karakterler (Hamo Ağa, Şivan, Silo, Abuzer, Berivan, Berivan'ın kardeşleri, Çerçi, doktorlar, Ankara'daki hemşeri Sıddık, karısı ve oğlu) profesyonel oyuncularından oluşmaktadır. Bunların yanında sayılamayacak kadar gerçek insan da filmin olay örgüsüne katılmış ve kurguyla gerçeğin iç içe geçtiği gerçekçi bir yapım ortaya çıkmıştır.

Sürü'de kullanılan dil ise gerçekçi yapıyı bir yönüyle zedeleyen özelliktedir. Filmin temel oyuncularını, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan göçebe bir Kürt aşiretine mensup insanları canlandırmaktadırlar, fakat konuştukları dil neredeyse İstanbul Türkçesidir.

Film, genel olarak gerçekçi sinemanın teknik özelliklerine uygun bir yapıdadır. Gerçek mekânlarda, doğal ve doğala benzer ışık kullanılmıştır. Kamera oldukça aktiftir. Alan derinliği ve olay örgüsünün geçtiği fiziksel çevreyi daha iyi kavramayı sağlayan geniş planlar filme zenginlik sağlar. Eser, neden sonuç ilişkisi doğrultusunda, düz kurgu tekniğiyle yapılmıştır.

Sürü'nün senaryosu sansür sürecinden şartlı olarak geçer, karara göre, rüşvet alınması ve bu konudaki konuşmalar, film boyunca yer alan argo ve küfürlü konuşmalar ve devlet güçlerinin saygınlığının zedelendiği düşünülen sahnelerin çıkarılması şartıyla çekimlere izin verilir. Film tamamlanır fakat bir gösterim esnasında filme el konulur. Sebep, senaryo hakkında verilen kararlara uyulmamış olmasıdır. Eserin bütünüyle kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı, ulusal bütünlüğü bozucu nitelikte olduğuna karar verilir ve oybirliğiyle sakıncalı bulunur (Karadoğan ve Ruken Öztürk, 2022., cilt 3, s. 156, 284-285).

4.2.4. Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)

Orhan Kemal'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Yazar, kitap yayımlanmadan önce, romanın geçtiği bölgede, birçok ırgat, usta ve usta yardımcısını toplayarak bir gece sabaha kadar onlara kitabı okur. Dinleyenler, yani hayatlarının gerçekliği yazıya aktarılanlar, Orhan Kemal'e: "... bu bu kadar olur. Bütün anlattıkların doğru. Eksik bile..." diye cevap verirler (Kemal, 2024, s. 384). Roman 1954 yılında yazılmasına rağmen filme çekildiği 1979 yılında da güncelliğini korumaktaydı. Romanda ve filmde, kapitalistleşme sürecindeki Türkiye'de hem tarımda hem de fabrikalardaki çalışma hayatı ince ayrıntularla gözler önüne serilirken, göç, işsizlik, barınma problemleri, sınıf ve kültürel farklar, hiyerarşik ilişkiler ve insanların birbirlerini sömürmesi gerçekçi tarzda dile getirilmiştir. Filmin senaryosunu Erden Kıral ve Tuncel Kurtiz birlikte yazmışlardır. Roman sinemaya aktarılırken doğal olarak birçok değişikliğe uğramıştır. Romanda yazılı olan her şey yeniden tasarlanmış, deyiş ve şive taklitlerine dokunulmamıştır. Film, içinde yaşanan zaman ve mekânın özelliklerini, hayatın doğal akışını ve yaşanan şiddetli gerçekliği basit şekilde ve belge niteliğinde perdeye yansıtır. Profesyonel oyuncular yanında, çekimlerin yapıldığı mekânlarda yaşayan ve çalışan insanlar da (ırgatlar, işçiler, köylüler) filmde yer almışlardır. İki buçuk ay süren filmin çekimleri, çalışanların maddi katkılarıyla bitirilmiştir.

Filmin Öyküsü ve Söylemi: Sivas'ın Ç. köyünden üç arkadaş, Pehlivan Ali, İflahsızın Yusuf ve Köse Hasan, çalışmak, para kazanmak için trenle Çukurova'ya giderler. Hedefleri, birbirlerine devamlı destek olarak Sivaslı hemşerilerinin fabrikasında çalışmaktır. Zor da olsa girmeyi başardıkları hemşerilerinin fabrikasında, ırgat başının, kazançlarına ortak oluncasına devamlı avanta istemesine kızarlar ve bir müddet sonra

fabrikadan ayrılıp inşaat işçiliğine geçerler. Bu arada Köse Hasan çalışma şartları dolayısıyla hastalanır ve hayatını kaybeder. Yusuf, inşaatla başladığı işe sıkıca sarılıp devam eder ve usta olur. Pehlivan Ali ise âşık olduğu kadınla kaçarak tarla işçiliği yapmaya başlar; fakat sömürünün çarklarında sıkışıp hayatını kaybedecektir. Film boyunca, kapitalistleşme ve endüstrileşme sürecindeki Türkiye’de, bütün olumsuzluklara rağmen umutlarını yitirmeyen üç arkadaşın yaşadıkları ve etkileşime geçtikleri üzerinden, insanların nasıl yozlaşmış dönüştüklerine ve tükendiklerine şahitlik edilir.

Bereketli Topraklar Üzerinde, Türkiye’nin kapitalistleşme, endüstrileşme sürecinin bir noktasında, toplumun alt katmanlarına mensup insanların hayatlarını kuşatan gerçekliği, üç işsiz arkadaşın yaşadıkları üzerinden sinemaya taşımaktadır. Film boyunca, hayatlarını sürdürmek için mücadele eden bu insanların nasıl acımasızca sömürdüklerine ve nasıl bir çarkın dişlileri arasında yitip gittiklerine şahitlik edilir. Emeğin değersiz olması, düşük kazanç, yetersiz beslenme, barınma sıkıntısı, hastalıklar, ağır çalışma şartları, iş kazaları ve bütün bunlarla birlikte insan karakterinin ve haysiyetinin bozulması, değişime uğraması, filmin olay örgüsünün beslendiği gerçeklerdir. Bu olumsuz gerçekliklerin yanı sıra, sosyalist perspektiften örgütlenmek ve bilinçlenmek gibi çözüm önerileri de dolaylı olarak film boyunca dile getirilir. Filmin uyarlandığı romanın 1954 yılında yazıldığı dikkate alınsa bile çekildiği dönemdeki Türkiye’de (1970’lerin sonu) köyden şehre göç, barınma problemleri, işsizlik ve mevsimlik işçilerin dünyasında yaşananları, ayrıca hemşerilik ilişkileri, hiyerarşik ilişkiler, yozlaşma ve kadınların yaşadıkları sorunlar gibi meseleleri zamanın ruhuyla ve gerçekliğiyle yoğun olarak yansıttığını söylemek gerekmektedir.

Filmin çekildiği mekânlar romanın da geçtiği yer olan Çukurova’dadır. Erden Kıral, 1981 yılında kendisiyle yapılmış bir röportajda Türkiye’de hâlâ feodal yapıların bulunduğunu ve milyonlarca insanın, filmdekine benzer şartlarda çalıştıklarını söylemekte, dolayısıyla filmde işlenen konunun, ülke gerçekliğini yansıtmaması bakımından önemli olduğunu dile getirmektedir (Kıral, 2024, s. 58-59).

Pamuk işleme fabrikası, ahırdan bozma yatakhane, inşaatlar, çadırlar, çiftlik binası, tarım arazileri, şehir merkezi, caddeler, sokaklar ve diğer yerler filmin inşa edildiği gerçek mekânlardır. Bu gerçek mekânlar ve üzerinde yaşayan insanlar, o yılların toplumsal ve kültürel evrenini yansıtmaktadır ve belge niteliğindedir. Kıral, filmin sinematik yaklaşımını şöyle tanımlamaktadır: “...Hayatı belgesel yapmadan belgelemek istiyorum, çünkü film kurgu olmalıdır, ancak içerik belgelere dayanmalıdır...” (Kıral, 2024, s. 59). Zaman, içinde yaşanan zamandır; o yıllarda yaşanan göç, işsizlik, barınma problemi, siyasal tartışmalar, düşünceler ve kültürel olgularla paralel bir düzlemedir. Zamanda ileri, geri sıçramalar yoktur; düz bir çizgide akmaktadır. Bu yönleriyle *Bereketli Topraklar Üzerinde*, gerçekçi sinemanın zaman ve mekân özelliklerini yansıtan bir eserdir.

Yönetmen, filmin yapım özellikleri hakkında konuşurken çekimlerin yapıldığı mekânlarda, profesyonel oyuncular haricinde, orada yaşayan insanların, köylülerin de çekimlere katıldıklarını söylemektedir (Kıral, 2024, s. 59-60). Filmde fabrika ve çiftlik sahipleri dışında yer alanlar, yoksul ve toplumun alt sınıflarına mensup insanlardır. Giyim kuşamları, genel görünüşleri ve sosyal davranışları filme doğal olarak yansır. Bir de iki sınıf arasındaki bağlantıyı kuran ırgat başları, kâtipler gibi karakterler vardır. Bu karakterler de patron veya bey tarafından, alt sınıflardan seçilmiş insanlardır.

Filmdeki ana karakterler tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi iyi yönler, zayıflıklara, kendi içinde çelişkilere sahiptirler. Hayatın doğal akışında, olumlu ya da olumsuz dönüşümlere uğrarlar. Bunun dışında yan karakterler arasında sadece saf kötülüğü ve kurnazlığı yansıtan karakterler de vardır. Topal Ağa, Bey ve Fatma buna örnektir. Hatta yer yer bu karakterler karikatürleşmekte ve filmin gerçekçi yapısını zedelemektedirler. Bunların yanında sayılamayacak kadar gerçek insan manzaraları da filmin olay örgüsüne katılmış ve kurguyla gerçeğin iç içe geçtiği gerçekçi bir yapım ortaya çıkmıştır. Oyuncuların ve filme katılan insanların kullandıkları dil yöreye ait, günlük hayatta kullanılan dildir.

Bereketli Topraklar Üzerinde, genel olarak gerçekçi sinemanın teknik özelliklerine uygun, bir yapıdadır. Gerçek mekânlarda, doğal ve doğala benzer ışık kullanılmıştır. Kamera oldukça aktiftir. Göz hizasındaki çekimler ağırlıktadır. Alan derinliği ve olay örgüsünün geçtiği fiziksel çevreyi daha iyi kavramayı sağlayan geniş planlar, filme zenginlik sağlar. Bunlarla birlikte yönetmen, vurgulamak istediği nesnelere, duygular ve davranışlar için yakın plan ve detay çekimlerden kaçınmamıştır; profesyonel oyuncular bu noktada yönetmenin işini kolaylaştırırken gerçek insanların yakın plan çekimlerinde doğallık bazen bozulmuştur.

Film, neden sonuç ilişkisi doğrultusunda, düz kurgu tekniğiyle yapılmıştır. Ancak iki sahnede farklı bir kurgu tekniği uygulanmıştır. İlki, filmin başında, işçilerin nasıl sefalet içinde yaşadıklarının göstermek için, balık istifi gibi topluca uydukları mekândaki sefil görüntüleri, fabrikadaki çalışma şartlarının sefilliğiyle peş peşe ve hızlı bir şekilde, paralel kurgu yöntemiyle verilerek, yaşanan hayatın 24 saatlik kesiti izleyicinin idrakine sunulmak istenir. Aynı yöntemi filmin sonuna doğru bir sahnede daha görürüz. Patoz makinesinde çalışan

ırgatların, özellikle de Pehlivan Ali'nin temposunu artırmak için Bey ve ırgat başının yakın planda haykırıları, peş peşe, hızlı kurgu yöntemiyle döndürülür. Bu anlatım şekli gerçekçi sinemanın alışlagelen kurgu tekniğinin dışındadır.

Bütün bunlarla beraber *Bereketli Topraklar Üzerinde*, Toplumsal Gerçekçi sinemanın iyi bir örneğidir. İçinde bulunduğu dönemin ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklerini sinematik olarak belgelemiştir.

Filmde, işsizlik, göç, sömürü, toplumsal adaletsizlik ve sanayileşme süreçlerinin insan üzerindeki yıkıcı etkileri güçlü bir şekilde yansıtılır. Eser, bu yönüyle hem politik bir duruş sergilemekte hem de emek sömürsünü yalın biçimde gözler önüne sermektedir. Kurgusunun ardından 13 Eylül 1980'de gösterime çıkmıştır. Fakat bir gün öncesinde darbe olduğu için film çok kısa bir süre vizyonda kalabilmiştir (Özkoparan, 2021). Emeği ile geçinmeye çalışan insanların kötü çalışma şartları, patronların zalimliği ve sistemin adaletsizliği, 1980 öncesi Türkiye'de yükselen sol hareketler ve işçi hakları mücadelesi ile örtüşen bir tema olduğu için dönemin sıkıyönetim ve sansür ortamında bu tür mesajlar da sakıncalı görülmekteydi. *Bereketli Topraklar Üzerinde*, 1981 yılında Strazburg'da Avrupa Ülkeleri Festivali'ne 21 ülkeyle birlikte katılır ve *En İyi Film* seçilerek büyük ödülü alır. Film, içeriğinden dolayı yasaklandığı için yönetmenin yurtdışına çıkıp ödülü alması da engellenir. Erden Kıral, darbe günlerinde filmin negatiflerinin izini kaybeder, ancak yıllar sonra negatiflerin İsveç'e götürüldüğünü öğrenir. Negatiflere tekrar kavuşan Erden Kıral, filmi 20 dakika kısaltarak 2008 yılında gösterimini sağlar (Kıral, 2024, s. 51).

5. SONUÇ

Gerçekçi sinemanın kendisini çevreleyen ekonomik, toplumsal, siyasal ve tarihsel koşullardan bağımsız bir anlam taşımadığı düşünüldüğünde, özünde eleştirel bakış açısı taşıyan Toplumsal Gerçekçi filmlerin, iki darbe arasındaki 1970'li yılları nasıl yansıttıkları ve Türk sinemasının usta yönetmenlerinin Toplumsal Gerçekçi film yapmaktan daha sonra neden uzak durduklarına dair bir anlayış geliştirmek, bu araştırmanın temel sorunsalıydı. Amaç doğrultusunda gerçekçiliğin sinemadaki tarihsel süreci takip edilip Türk sinemasında nasıl işlediği ortaya konulurken elde edilen perspektifle 1970'li yıllarda Toplumsal Gerçekçi yaklaşımla çekilmiş ve o yılların Türkiye'sinin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtan *Umut* (1970), *Gelin* (1973), *Sürü* (1978) ve *Bereketli Topraklar Üzerinde* (1979) adlı filmlerin çözümlenmesi yapılmıştır.

Gerçekçi sinemanın içerik ve biçim geleneğini oluşturan özellikler referans alınarak yapılan çözümlemelerde eserlerin, referans maddesinin "*Filmlerin içeriğini yaygın ve kuşatıcı olan işsizlik ve yoksulluk odaklı konular oluşturmaktadır. İçeriği oluşturan konuların toplumsal zemini ise alt sınıflara dayanmaktadır*" çerçevesine uygun olarak tasarlandığı görülmektedir. Filmler, Türkiye'nin kapitalistleşme sürecinde işsizliğin, göçün ve toplumsal adaletsizliğin sıradan insanın hayatına etkileri hakkında ortak bir temaya sahiptir. *Umut*, 1960'lı yılların sonunda Adana'da toplumun en alt tabakasındaki sıradan bir insanın (işsiz, mülkiyetsiz, eğitimsiz) tutunma mücadelesini ve kendisini kuşatan fiziksel çevreyi, hayatın günlük olağan akışı içinde göstermektedir. Eser, kapitalizme karşı bireysel mücadelenin asla başarıya ulaşamayacağını dolaylı da olsa güçlü bir şekilde ifade eder. *Gelin*, yine Türkiye'nin kapitalistleşme sürecinin bir noktasında (1970'ler) Yozgat'tan İstanbul'a göç eden küçük bir tüccar ailenin işleri daha büyütme ve hızla zenginleşme yolunda insani değerlerini yitirmeleri üzerinden yapılan bir kapitalizm eleştirisidir; sınıf atlama isteğinin ve tutkusunun sebep olduğu yabancılaşmaya ve insani olmayan değerlerin karşısında emeğe, sendikalaşmaya ve örgütlü hareket etmeye vurgu yapmaktadır. *Sürü*, 1970'li yıllarda ülkenin güneydoğusunda feodal şekilde yaşayan bir ailenin, kapitalistleşme sürecinin getirdiği büyük değişimlerin, altüst oluşların karşısında yaşadıkları çaresizliği ve savruluşu perdeye yansıtıran çözüm olarak sosyalizmi önermektedir. *Bereketli Topraklar Üzerinde* ise yine Türkiye'nin kapitalistleşme, endüstrileşme sürecinin bir noktasında, toplumun alt katmanlarına mensup insanların hayatlarını kuşatan işsizlik gerçeğini, üç arkadaşın yaşadıkları üzerinden sinemaya taşımaktadır. Emeğin değersiz olması, düşük kazanç, yetersiz beslenme, barınma sıkıntısı, hastalıklar, ağır çalışma şartları, iş kazalarıyla birlikte insan haysiyetinin bozulup değişime uğramasına şahitlik edilirken sosyalist perspektiften örgütlenmek ve bilinçlenmek gibi çözüm önerileri film boyunca dile getirilmektedir.

Filmler, her bir yönetmenin kendine has üslubuyla birlikte, gerçekçi sinemanın biçimsel özellikleriyle örtüşmektedir. Gerçek mekânlar, içinde yaşanan ve akıp giden gerçek zaman; gerçek hayattan alınmış hikâyeler, profesyonel oyuncularla birlikte gerçek insanlar; doğal ışık, göz hizasında belgeselvâri kamera açıları ve düz kurgu. Bütün bu özellikler, incelenen filmlere, yaşanan zamanın toplumsal ve insani gerçekliğini sinematik olarak yansıtan belge niteliği vermektedir.

Özünde eleştirel bakış açısına sahip Toplumsal Gerçekçi film yapmak, 1970'ler Türkiye'sinde oldukça zor bir sinematik faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Zorluğun başta gelen sebepleri, darbe dönemlerinin politik atmosferiyle birlikte 1939-1986 yılları arasında yürürlükte olan sansür mekanizmasının norm koyucu özelliğidir. Toplumsal Gerçekçi film yapmaya çalışan yönetmenler, üretim sürecinin başından sonuna kadar hep sansür mekanizmasının norm koyucu gücüyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Filmler bazen senaryo aşamasında, bazen çekim ve kurgu aşaması bittikten sonra, bazen de gösterim esnasında yasal engellere takılabilmişlerdir. Ayrıca yurt dışına çıkış yasakları, mahkeme süreçleri gibi zorluklar da aşılması gereken diğer meselelerdir. Bütün bunlar doğal olarak yapımların finansmanı da etkilemekteydi.

Umut'un çekimleri tamamlandıktan sonra 24.09.1970'de sansür kurulunca gösterimi ve yurt dışına çıkarılması yasaklanmıştı; sebep, filmde keskin bir zengin-fakir ayrımı yapılması, zenginlerin aşırı refah içinde gösterilmesi, Amerikalı birinin soyulmaya çalışılması, din adamlarının aşağılanması ve senaryoda olmayan görüntü ve diyalogların yer almasıdır. *Gelin*'in yönetmeni Lütfi Akad'ın film üslubu eleştirel içerikte olsa da filmlerinde siyasal çözüm önerileri sunmadığı ve çözümü seyirciye bıraktığı için sansür karşısında eli güçlü olmuş ve daha rahat çalışma imkânı bulmuştur. *Sürü*'nün senaryosu ise sansür sürecinden şartlı olarak geçer, karara göre, rüşvet alınması ve bu konudaki konuşmalar, film boyunca yer alan argo ve küfürlü konuşmalar ve devlet güçlerinin saygınlığının zedelendiği düşünülen sahnelerin çıkarılması şartıyla çekimlere izin verilir. Film tamamlanır fakat bir gösterim esnasında filme el konulur. Sebep, senaryo hakkında verilen kararlara uyulmamış olmasıdır. Eserin bütünüyle kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı, ulusal bütünlüğü bozucu nitelikte olduğuna karar verilir ve oybirliğiyle sakıncalı bulunur. *Bereketli Topraklar Üzerinde*'nin, emeği ile geçinmeye çalışan insanların kötü çalışma şartlarını, patronların zalimliğini ve sistemin adaletsizliğini yalın bir şekilde perdeye yansıtması, 1980 öncesi Türkiye'de yükselen sol hareketler ve işçi hakları mücadelesi ile örtüşen bir tema olduğu için sakıncalı görülmüştür. Film 1981 yılında Strazburg'da Avrupa Ülkeleri Festivali'ne 21 ülkeyle birlikte katılmış ve *En iyi Film* seçilerek büyük ödülü almıştı. Fakat eser, içeriğinden dolayı yasaklandığı için, yönetmenin yurt dışına çıkıp ödülü alması resmi olarak engellenmiştir.

Filmlerin ve yönetmenlerinin süreçte yaşadıkları göstermektedir ki 1970-1980 arasında Türkiye'nin politik ikliminde Toplumsal Gerçekçi film yapmak oldukça zor ve mücadele isteyen bir iştir. Çünkü eleştirel bir yöntem ve tavır olarak gerçekçiliğin temelini "sol" düşünce ve dünya görüşü oluşturmaktadır. Oysa Cumhuriyetin kuruluşundan önce de dâhil olmak üzere bütün Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye iktisadi zihniyeti ve devlet aklı hiçbir zaman anti-kapitalist bir yön taşımamış ve kapitalist-batı dünyasından kopmayı düşünmemiştir. Soğuk Savaş şartları ve askeri darbeler de bu düşünceyi tahkim etmekteydi. Dolayısıyla 1970-1980 arasında Türkiye'de Toplumsal Gerçekçi film yapmanın zorlukları en temelde bu gerilimden doğuyordu. Bu olguyla bağlantılı olarak piyasa koşulları da yapım süreçlerini olumsuz etkiliyordu; neticede bu iki yönlü sıkıştırma, usta yönetmenler için Toplumsal Gerçekçi sinemayı sürdürülebilir kılmamış; tür, dönemin çelişkili atmosferi içinde giderek cazibesini yitirmiştir.

Bütün zorluklara rağmen, 1970'li yıllarda çekilen Toplumsal Gerçekçi filmler hem içerik hem de biçim yönüyle, Türk sinemasının gerçekçi yönde akan nehrini günümüzde dahi besleyen önemli eserlerdir.

KAYNAKÇA

- Abisel, N., Eryılmaz, T. (2014). Sinemanın çağdaşlaşması: Yeni Gerçekçilik, Yeni Dalga. Murat İri (Ed.), *Sinema araştırmaları: Kuramlar, kavramlar, yaklaşımlar* kitabı içinde (s. 24-62). Derin Yayıncılık
- Aitken, I. (2015). *Avrupa sinema kuramları* (Z. Atam, S. Akgül, B. Erzi, Çeviren). Doruk Yayınevi
- Akad, L. (2004). *Işıklar karanlık arasında*. İş Kültür Yayınları
- Akça, İ. (2021). Yetmişli yıllarda hegemonya krizi, ordu ve militarizm. Mete Kaan Kaynar (Ed.). *Türkiye'nin 1970'li yılları* kitabı içinde (s. 99-119). İletişim Yayınları
- Alkan, M. Ö. (2021). Yetmişli yıllarda günlük hayatın siyasetine dair: Zıtlıklar, kutuplaşma, siyasallaşma, radikalleşme. Mete Kaan Kaynar (Ed.). *Türkiye'nin 1970'li yılları* kitabı içinde (s. 825-862). İletişim Yayınevi
- Alkan, M. Ö. (2023). Cumhuriyetin siyasal dönemeçleri. Mehmet Öznur Alkan (Ed.). *Cumhuriyet: Asırlık bir muhasebe* kitabı içinde (s.13-67). İletişim Yayınları
- Apaydın, F. (2018). Türkiye'de işsizliğin karakteristiklerinin karşılaştırmalı analizi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2018/1, (30)*, 159-200.
- Armes, R. (2011). *Sinema ve gerçeklik*. (Z. Ö. Barkot, Çeviren). Doruk Yayınevi
- Aurand, B-B. (2011). Derviş Zaim'in ilk filmlerinde etik kesinti. Deniz Bayrakdar (Ed.). *Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 9* içinde. s: 43-59. Bağlam Yayınevi

- Bazin, A. (2013). *Sinema nedir?* (İ. Şener, Çeviren). Doruk Yayınevi
- Bora, T., Yanık, A. (2023). Seksenli yıllarda Türkiye'nin siyasî düşünce hayatı. Mete Kaan Kaynar (Ed.). *Türkiye'nin 1980'li yılları* kitabı içinde (s. 367-386). İletişim Yayınevi
- Boratav, K. (2005). İktisat tarihi (1908-1980). Sina Akşin (Ed.). *Türkiye tarihi 4, çağdaş Türkiye 1908-1980* kitabı içinde s. 297-380. Cem Yayınevi
- Brockkett, O. G. (2000). Tiyatro tarihi, (S. Sokullu, T. Sağlam, S. Dinçel, S. Çelenk, S. B. Öndül, B. Güçbilmez, Çeviren). Dost Kitapevi
- Buğra, A. (2021). *Kapitalizm, yoksulluk ve Türkiye'de sosyal politika*. İletişim Yayınları
- Cem, İ. (1977). *Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi* (6. Baskı). Cem Yayınevi
- Cevizci, A. (1999). *Felsefe Sözlüğü*. Paradigma Yayınları
- Chatman, S. (2009). *Öykü ve söylem, filmde ve kurmacada anlatı yapısı*. (Özgür Yaren, Çeviren). De Ki Basım Yayın
- Çam, A. (2020). Kamerayı eline alan yoksul Adanalı: Yılmaz Güney. Ş. Kuyucak Esen (Ed.). *Yılmaz Güney sineması, Çukurova gerçeğinin estetiği* içinde (s. 33-52). Su Yayınevi
- Çetinsaya, G. (2023). Dış Politikanın yüz yılı: Süreklilik ve değişim. M. Ö. Alkan (Ed.). *Cumhuriyet: Asırlık bir muhasebe* kitabı içinde (181-223). İletişim Yayınları
- Daldal, A. (2005). *1960 darbesi ve Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik*. Homer Yayınevi
- Duruel Erkilic, S. A. (2022). Türkiye'de sinema sansürünün tarihi: Sansür karar defterleri üzerine bir inceleme (1932-1988). *sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi*, 13 (2), 487-500.
- Eken, M. E. (2021). Yetmişli yıllarda Türk sineması. Mete Kaan Kaynar (Ed.). *Türkiye'nin 1970'li yılları* kitabı içinde (s. 917-958). İletişim Yayınları
- Gerçekçilik. (1997). *Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi içinde (Cilt. 1, s. 669)*. Yem Yayınları
- Güçhan, G. (1992). *Toplumsal değişim ve Türk sineması*. İmge Yayınevi
- Güney, Y. (2003). *İnsan, militan ve sanatçı*. Güney Filmcilik
- Güney, Y. (2023). *Umut*. İthaki Yayınevi
- Güney, Y. (2021). *Sürü*. İthaki Yayınevi
- Güngör, A. C. (2023). Işıklı karanlık arasında geçen yolculuk: Ömer Lütfi Akad sineması. S. Yıldız., M. C. Sadakoğlu (Ed.). *Yönetmen sineması Cilt 1* içinde (49-59). Kriter Yayınları
- Görücü, B. (2015). Türk sinemasında işçi: 1973 sonrası. F. Başaran (Ed.). *İşçi filmleri, öteki "sinemalar"* içinde (178-208). Yordam Kitap
- Hayward, S. (2012). *Sinemanın temel kavramları*. (U. Kutay, M. Çavuş, Çeviren). Es Yayınevi
- Karadoğan, A., Ruken Öztürk, S. (2022). *Türkiye'de sinema sansürünün tarihi (1932-1988). cilt 1*. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü
- Karadoğan, A., Ruken Öztürk, S. (2022). *Türkiye'de sinema sansürünün tarihi (1932-1988). cilt 2*. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü
- Karadoğan, A., Ruken Öztürk, S. (2022). *Türkiye'de sinema sansürünün tarihi (1932-1988). cilt 3*. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü
- Kaştan, Y. (2016). Türkiye'de cumhuriyet dönemi iç göç hareketleri. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 9(42), 692-700.
- Kayalı, K. (1994). *Yönetmenler çerçevesinde Türk sineması*. Ayyıldız Yayınevi
- Kayalı, K. (2022). *Türk sineması, iliklerimize işlemiş, ruhumuza sinmiş bir sanat pratiği*. Vakıfbank Kültür Yayınları
- Kaynar, M. K. (2021). *Türkiye'nin 1960'lı yılları*. İletişim Yayınları
- Kemal, O. (2024). *Bereketli topraklar üzerinde*. (66. Basım). Everest Yayınevi
- Kenez, P. (2008). Stalin dönemi Sovyet sineması. Geoffrey Nowell-Smith (Ed.). *Dünya sinema tarihi* içinde (s. 446-455). Kabalıcı Yayınevi.

- Keyder, Ç. (2022). *Türkiye’de devlet ve sınıflar* (23. Baskı). İletişim Yayınları
- Kıral, E. (1974). Umut filminin ana çizgileri. *Yedinci Sanat Dergisi. Yıl: 1, (11)*,s: 9-11.
- Kıral, E. (2024). *Aynadan yansıyan hatıralar*. Yapı Kredi Yayınları
- Koca, S. (2021). Hürriyetten otoriteye: 12 Mart dönemi anayasa değişiklikleri. Mete Kaan Kaynar (Ed.). *Türkiye’nin 1970’li yılları* kitabı içinde (s. 87-98). İletişim Yayınları
- Kolker, R., P. (2010). *Değişen bakış*. (E. Yılmaz, Çeviren). De Ki Yayınevi
- Kolker, R., P. (2012). *Film, biçim, kültür*. (F. Ertınmaz, A. Güney, Z. Özen, O. Şakır, B. Tokem, D. Tunalı, E. Yılmaz, Çeviren). De Ki Yayınevi
- Kongar, E. (1999). *21. Y.Y.’da Türkiye*. Remzi Kitabevi
- Kökçü, U. A., (2023). Duygu Sağıroğlu sineması. S. Yıldız., M. C. Sadakaoğlu (Ed.), *Yönetmen sineması (cilt 1)* içinde (149-170). Kriter Yayınları
- Kuyucak Esen, Ş. (2014). *Zeki Ökten, Yeşilçam’da özgün bir yönetmen*. Agora Yayınevi
- Kuyucak Esen, Ş. (2016). *Türk sinemasının kilometre taşları (dönemler ve yönetmenler)*. Agora Yayınevi
- Küçükdoğan, B., Yengin, D. (2015). Sergei Mikhailovich Eisenstein. Z. Özarslan (Ed.). *Sinema kuramları 1* içinde (s. 107-131). Su Yayınevi
- Lüleci, Y. (2020). 1960’lı yıllarda Türkiye’de iktidar ve sinema ilişkileri. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder)*, 8 (2), 1200-1233.
- Monaco, J. (2001). *Bir film nasıl okunur*. (Ertan Yılmaz, Çeviren). Oğlak Yayınları
- Morandini, M. (2008). Faşizmden yeni gerçekçiliğe İtalya. Geoffrey Nowell-Smith (Ed.). *Dünya sinema tarihi* içinde (s. 406-415). Kabalcı Yayınevi
- Onaran, A. Ş. (1990). *Lütfi Ö. Akad.* Afa Yayınları
- Oskay, Ü. (1996). Sinemanın yüzüncü yılında Türk sinemasında entelektüellik tartışması. S. M. Dinçer (Ed.). *Türk sineması üzerine düşünceler* kitabı içinde (s. 93-109). Doruk Yayınevi
- Özcan, G. (2021). Altmışlı yıllarda “dış” politika. M. K. Kaynar (Ed.). *Türkiye’nin 1960’lı yılları* kitabı içinde (s. 217-256). İletişim Yayınları
- Özdemir, H. (2005). Siyasal tarih (1960-1980). S. Akşin (Ed.). *Türkiye tarihi 4, çağdaş Türkiye 1908-1980* kitabı içinde (s.227-293). Cem Yayınevi
- Özel, H. (2021). Yetmişli yıllarda ekonomik gelişmeler: Bir politik iktisat denemesi. M. K. Kaynar (Ed.). *Türkiye’nin 1970’li yılları* kitabı içinde (s. 209-228). İletişim Yayınları
- Özkoparan, O. (2021). *Bereketli topraklar üzerinde film incelemesi*. <https://mahaledebiyat.com/bereketli-topraklar-uzerinde-film-incelemesi/>
- Özön, N. (1995). *Karagözden sinemaya Türk sineması ve sorunları 1*. Kitle Yayınevi
- Pösteği, N. (2012). *1990 sonrası Türk sineması (1990-2011)*. Umutepe Yayınevi
- Refiğ, H. (1971). *Ulusal sinema kavgası*. Hareket Yayınları
- Sayıcı, F. (2016). *Son dönem Türk sinemasında gerçekçilik*. Literatürk Yayınevi.
- Sert, S. (2023). Yılmaz Güney sinemasını oluşturan koşullar. S. Yıldız., M. C. Sadakoğlu (Ed.). *Yönetmen sineması Cilt 1* içinde (211-227). Kriter Yayınları
- Sivas, Â. (2010). *İtalyan sinemasına bakış*. Kırmızı Kedi Yayınevi
- Taş, V. (2014). *Metin Erksan efsanesi*. Görsav Yayıncılık
- Taş Öz, P. (2017). Metin Erksan filmlerinde mülkiyet meselesi: “Yılanların Öcü”, “Susuz Yaz”, “Kuyu”. F. Masdar Kaya (Ed.). *Sansür ve mülkiyetin karşısında Metin Erksan* kitabı içinde (s. 63-89). Yitik Ülke Yayınları
- Türkali, V. (1985). *Bu gemi nereye*. Cem Yayınevi
- Uçakan, M. (1977). *Türk sinemasında ideoloji*. Düşünce Yayınları
- Vincendeau, G. (2008). Fransız sinemasının popüler sanatı. Geoffrey Nowell-Smith (Ed.). *Dünya sinema tarihi* içinde (s. 396-406). Kabalcı Yayınevi.

- Yanık, A. ve Bora, T. (2021). Altmışlı yıllarda Türkiye'nin siyasi düşünce hayatı. M. K. Kaynar (Ed.). *Türkiye'nin 1960'lı yılları* kitabı içinde (s. 275-300). İletişim Yayınları
- Yaylagül, L. (2018). *Sinema, toplum, siyaset*. Dipnot Yayınları
- Yıldırım Kaya, S. (2011). Türk sinemasında darbe dönemleri ve toplumsal gerçekliğin yansımaları. *Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler- 9* içinde (s.201). Bağlam Yayınevi
- Zavattini, C. (2020). Yeni-Gerçekçilik üzerine görüşler, (N. Özön, Çeviren). *Türk Dili Dergisi, Sinema Özel Sayısı, (196), Ocak 1968*, s. 380